

LA REVUE

**DU
RIRS**

Revue à comité de lecture

**ESPACE (S)
ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE**

LA REVUE DU

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science est un groupe d'universitaires marocains, africains et étrangers animés par des valeurs académiques partagées. Ouvert sur différents pôles de recherche, le RIRS adhère à une éthique conforme aux règles de la bienséance et du professionnalisme que chaque membre répercute quotidiennement de par l'exercice de ses fonctions. La revue du RIRS offre une tribune académique libre, articulée autour d'une charte éthique et éditoriale qui concilie entre la liberté d'expression, la rigueur réflexive et l'édification intellectuelle. Elle engage ses contributrices et ses contributeurs, membres ou partenaires du RIRS, à promouvoir une dynamique fondée sur différents angles et approches.

Conception & coordination

Pr. Aïcha Abdelouahed - Maroc

Courriel : abdelouahedaicha@gmail.com

Pr. Samia Belhaj - Maroc

Courriel : samiabel5@hotmail.com

Pr. Nabila Bhih - Maroc

Courriel : nabila.bhih@gmail.com

Pr. Elassaad Elharbaoui - Tunisie

Courriel : dr.elassaadelharbaoui@gmail.com

Pr. Driss El Omari - Maroc

Courriel : driss.elomari@usmba.ac.ma

Pr. Hicham Jirari - Maroc

Courriel : hicham.jirari@univh2c.ma
hjirari1979@gmail.com

Rédaction

Aïcha Abdelouahed

Mfouapon Alassa

Ibrahim Belmir

Nadia Bouqallal

Aziza El Gomri

Abdelmajid El Hakouni

Driss El Khattab

Driss El Omari

Khalid Ezraïdi

Loubna Farsi

El Mostafa Ftouh

Najoua Grich

Mohammed Jadir

Hicham Jirari

Jamal Mehdi

Safaa Rifki

Maria Toufiq

Ilias Zellou

- Pr. Aïcha Abdelouahed (UMP-Oujda)
- Pr. Saliha Amraoui (UHII-Casablanca)
- Pr. Sabrina Bannani (UVT-Tunis)
- Pr. Samia Belhaj (USMBA-Fès)
- Pr. Samira Bahoum (UMV-Rabat)
- Pr. Nadia Chafiq (UHII-Casablanca)
- Pr. Adil Cherkaoui (UHII-Casablanca)
- Pr. Elassaad Elharbaoui (ISCE-Carthage)
- Pr. Driss El Omari (USMBA-Fès)
- Pr. Amel Ftita (UGAF-Gafsa)
- Pr. Anouar Hasbaoui (UHII-Casablanca)
- Pr. Fethi Hichri (UTM-Tunis)
- Pr. Sameh Hraïeri (UVT-Tunis)
- Pr. Hicham Jirari (UHII-Casablanca)
- Pr. Abdellah Kaaouas (UCD-El Jadida)
- Pr. Sara Mejdoubi (UIR-Rabat)
- Pr. Asmaa Mesrar (UHII-Casablanca)
- Pr. Ahmad Mousa (UP-Amman)
- Pr. Mohammed Nabih (USMBA-Fès)
- Pr. Ratib Soujaa (USMBA-Fès)
- Pr. Mohammed Tailassane (UMV-Rabat)

Open access sur

www.zenodo.org

The screenshot shows a Zenodo record for a publication. The title is 'LA REVUE DU RIRS'. The publication date is February 22, 2023. The DOI is 10.5281/zenodo.7667953. The keywords listed are: RIRS, interuniversitaire, recherche, science, hicham, jirari, penser l'expérience, métacognition, réflexivité. The publication is in 'La Revue Interuniversitaire pour la Recherche et la Science', 6 pages, 47 (February 2023). The license is Creative Commons Attribution 4.0 International.

Illustrations

Les photos des contributrices et des contributeurs sont éditées avec le consentement de leurs propriétaires. Les illustrations ont été soit filtrées libre de droits, soit référencées en usage libre, soit rattachées à leurs sources sans but commercial.

© 2023 - RIRS.

NOTRE ENGAGEMENT ÉDITORIAL

*Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le
devoir en est l'humble navigateur et la
passion l'indéfectible carburant !*

La revue du RIRS est une tribune indépendante. C'est une revue semestrielle à comité de lecture avec expertise en double aveugle. Elle s'adresse à un large public, toutes catégories confondues. De par la diversité académique de ses contributrices et de ses contributeurs, principalement des universitaires et des enseignants-chercheurs, elle se propose de partager non seulement des réflexions, mais également le désir philanthropique de cultiver les expériences et les connaissances à l'échelle nationale et internationale. Elle touche à tous les sujets d'actualité et spécifiquement aux problématiques qui animent le secteur de l'éducation et de l'enseignement.

Sa devise, ci-haut, est inspirée d'un personnage, Sani Nax Rifati, cité dans une célèbre série télévisée. Sa vocation académique la prédispose à observer scrupuleusement les droits d'auteurs et la propriété intellectuelle. Elle véhicule des valeurs mondiales alignées sur la rigueur, l'ouverture d'esprit, l'originalité, l'éthique, l'authenticité et l'empathie. Elle fait du Beau, du Vrai, du Juste et du Bien des concepts fédérateurs résonnant à travers ses différents contenus (rédactionnels et visuels). Toute ressemblance avec des contenus déjà publiés ne sera que pur hasard.

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

L'espace, le développement durable : Une approche écologique !

Je réside dans une ville où le climat a toujours été clément, car ouverte sur l'océan, la forêt et toujours sous l'influence des courants maritimes. Actuellement, nous suffoquons à cause des vagues de chaleur.

Cet exemple peut illustrer une période sans précédent à la suite de la désertification du climat. Désormais, nous vivons sous l'influence des grands changements, l'air des mutations sociales massives. Ces dernières n'affectent pas seulement notre environnement, elles s'étendent à notre incommensurable quotidien.

A l'ère des grandes découvertes des sciences et de la technologie intelligente, nous sommes interpellés dans nos propres convictions. En effet, la dématérialisation de notre écosystème est devenue une réalité. Le paradoxe est imminent !

Si le confort par la technologie est garanti, les secrets de notre espace deviennent plus profonds, insaisissables. Si le progrès a ramené l'assurance, il n'a pas garanti la sécurité. S'il a priorisé la santé publique, il n'a pas rapporté le bonheur.

On peut se demander ce qui a changé depuis que l'humanité s'est plongée dans le gouffre de la technologie et de la révolution des industries. Nous vivons sous le prisme des évolutions de l'économie, en revanche notre espace n'est plus le même. Comment, alors, dépasser le « Mal de la technologie » ?

Ces pensées critiques semblent des réactions impulsives, mais émanent d'une certitude que je commence à développer et à construire depuis que j'ai décidé d'adopter un mode de vie « écologique ». En effet, l'écologie est centre du débat. Ma vision (et peut-être même la vôtre !) de l'espace a pris une autre tournure. Il semble que des productions littéraires paraissent paradoxalement prophétiques. Elles le sont vu que souvent elles ont su relever des tendances dans le fond de leurs réalités, transposables à notre époque. C'est le cas de la nouvelle de Villiers de L'Isle-Adam (1838-1889), « *L'amour du naturel* », publiée dans un recueil intitulé « *Nouveaux contes cruels* » (1888).

Il semble que ce texte est prédictif, puisqu'il présente les aléas de cette époque comme des défis d'avenir. Dans ce récit, le personnage du président se promène dans la forêt pour échapper aux figures de ses courtisans, et rencontre un couple. Celui-ci a adopté un mode qui entraîne un paradigme tout à fait opposable à l'époque. Comme les produits de nécessité sont préparés localement, ce couple de jeunes bergers, Daphnis et Chloé, ont dû quitter la ville, car ruinés, pour se rapprocher de la nature. Ce récit est visiblement une métaphore certes, mais exprime bel et bien, le besoin de revenir aux racines ; à la source du malaise.

Paradoxalement, à l'époque du grand progrès industriel, c'étaient les gens les moins aisés qui avaient accès à la Nature, et les aisés qui en étaient éloignés. C'est la métaphore du célèbre philosophe grec Diogène, qui prônait la pauvreté et la proximité avec la nature. De même, Jean-Jacques Rousseau et Diderot ont longuement réfléchi comment les Amérindiens étaient plus proches de la nature que leurs envahisseurs européens, alors qu'ils étaient moins développés sur tous les plans.

Aujourd'hui, nous devons réfléchir et être plus proche de notre vrai « Espace ». De fait, se développer dans la durée est synonyme d'une quête des origines. Dans cette investigation, chacun est invité à, aménager son environnement de telle façon à promouvoir son épanouissement personnel, mais pas aux dépens de son écosystème.

C'est l'école qui promet cette fonction. Or, l'aménagement pédagogique est peu soucieux de l'écologie comme solution au développement de l'humain. Le basculement pédagogique serait d'observer ce retour à la source de l'univers en se

conciliant avec nos propres racines « terrestres ». D'ailleurs, toute réforme pédagogique est appelée à investir ses acteurs dans cette aventure pour découvrir le monde avec un autre regard plus critique et modéré.

Ainsi, pourrait se concrétiser le sens des obstacles épistémologiques rencontrés sur les champs de la connaissance à condition que celle-ci soit ancrée dans notre espace vital. C'est pour la même raison, et la même énergie que je peux affirmer que tout est autour de nous, les remèdes, le progrès, le bonheur, et l'avenir commun. C'est une véritable philosophie qui a commencé à se dévoiler grâce des alternatives dans tous les domaines.

Avec les soubassements de notre écosystème, il devient plus que jamais une urgence de réfléchir sur l'impact que nous risquons si une approche spatiale, écologique et universelle est écartée des programmes politiques de développement. C'est grâce à l'effort collectif de la communauté mondiale que toute l'humanité a pu dépasser les malheurs d'une épidémie menaçant son existence. C'est aussi grâce à l'effort de l'individu créatif et créateur que l'espace est devenu multiple et suffisamment spacieux pour accueillir les visions et les espoirs de tout un chacun.

Des milliers, des millions voire des milliards de gens s'emballe à l'idée de pouvoir exister, étudier, communiquer, s'amuser et évoluer autrement que dans un espace physique. En se projetant dans un monde virtuel optimisé, ils créent leurs propres écosystèmes et en font des mondes parallèles où tout devient habitable : illusions, langages, plateformes, relations, etc.

A leur instar, les contributrices et contributeurs de ce 7^e numéro déverrouillent des espaces disciplinaires diversifiés dont la découverte permettra, certainement, de réinterroger certains postulats théoriques, méthodologiques et conceptuels. Par la même occasion, leurs réflexions constituent des passerelles vers des préoccupations humanistes nécessaires à la pérennisation des pratiques écologiques quel que soit leurs factures sectorielles.

Par
Driss EL Omari

Notice

Driss El Omari est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

Hommage en image au « pompier des cieux »*

Source URL :

https://www.lopinion.ma/Canadairs-du-Maroc-Histoire-et-prouesses-d-un-pompier-des-cieux_a17698.html

Grâce à nos valeureux protecteurs hommes et femmes engagé-e-s pour lutter contre les incendies dans le monde, la nature retrouve ses droits, permettant ainsi à l'humanité, à la faune et à la flore de préserver des écosystèmes synonymes de VIE !

SOMMAIRE

4 Éditorial

L'espace, le développement durable
Une approche écologique [4-5]

Par Driss El Omari

7 Enseignement supérieur

L'enseignement supérieur à l'ère
du numérique et du développement
durable [7-9]

Par Ibrahim Belmir

10 À la FST de Mohammedia

Enseignement Hybride et TICE : Un levier pour favoriser
le développement personnel durable des étudiants
universitaires marocains

Cas des étudiants des Troncs-Communs MIP et BCG [10-15]

Par Loubna Farsi

L'espace interactionnel dans les classes des techniques
d'expression et de communication [16-20]

Par Khalid Ezraïdi
Driss El Khattab

21 Études littéraires

L'enjeu de la traduction phraséologique dans
l'espace littéraire [21-23]

Par Aziza El Gomri
Maria Toufiq
Mohammed Jadir

L'étude sémantique de l'espace carcéral

Cas d'*Une femme nommée Rachid* de Fatna El Bouih [24-28]

Par Abdelmajid El Hakouni

Solitude et espace dans l'œuvre
de Marguerite Yourcenar [29-31]

Par Safaa Rifki
Ilyas Zellou
Nadia Bouqallal

L'importance de l'espace dans la caractérisation
des personnages chez Balzac :

Cas de la trilogie balzacienne [32-34]

Par Jamal Mehdi

35 Tourisme

Communication touristique et territoriale
face aux crises

Cas du secteur hôtelier [35-40]

Par El Mostafa Ftouh

41 Échos du Cameroun

Conséquences sociospatiales de la reconversion
agricole dans les terroirs volcaniques du Plateau
bamoun post-déprise caféière (Ouest-
Cameroun) [41-45]

Par Mfouapon Alassa

46-49 Appels

50-54 Membres du comité de lecture

55-56 C'est à lire

Pour suivre le RIRS, RDV sur

www.le-rirs.org

ACCUEIL CHARTRE ÉTHIQUE LA REVUE LES RDV DU RIRS PLUS

Le RIRS remercie vivement son lectorat
pour l'intérêt porté à sa revue ainsi que
ses membres actifs, ses contributrices et
contributeurs !

Diffusion et réception des numéros précédents au 18/02/23

Visibilité et audience de la revue du RIRS

LA REVUE
DU
RIRS

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Revue à comité de lecture

L'enseignement supérieur à l'ère du numérique et du développement durable

Par
**Ibrahim
Belmir**

L'enseignement est une pierre angulaire du développement durable, et l'enseignement supérieur joue un rôle crucial dans la formation des futurs acteurs professionnels capables de répondre aux défis de la société. Cependant, la massification étudiante, les défis pédagogiques et la nécessité croissante de compétences numériques rendent l'enseignement supérieur plus complexe que jamais. Comment l'enseignement supérieur peut-il être repensé pour répondre aux défis actuels et futurs et contribuer à un avenir durable et équitable pour tous ? Comment les technologies numériques peuvent-elles être utilisées pour améliorer l'accessibilité et la qualité de l'enseignement supérieur tout en favorisant l'inclusion et l'équité ? Ces questions sont au cœur des enjeux actuels de l'enseignement supérieur et doivent être abordées pour construire un avenir meilleur.

I L'espace numérique

L'espace numérique, également appelé espace d'information ou cyberspace, est de plus en plus utilisé pour les activités humaines (économiques, culturelles et autres), y compris l'enseignement/apprentissage en ligne. L'espace numérique se constitue de trois strates distinctes : la strate physique, qui regroupe les équipements et les infrastructures matériels, la strate logique, qui comprend les lignes de code, les logiciels et les programmes, et la couche sémantique, qui confère un sens et une intelligibilité à l'information transmise (Agrain, 2022).

Les technologies éducatives sont un constituant de l'espace numérique. Elles se basent sur plusieurs domaines de la communication, de la pédagogie, de la psychologie, de la sociologie, de l'intelligence artificielle et des technologies de l'information et de la communication (TIC) (An et Oliver, 2021). Les méthodes d'enseignement traditionnelles, qui se concentraient sur un système de classe centré sur

l'enseignant (Sibirskaya et al., 2019), sont progressivement remplacées par des modes plus innovants tels que l'apprentissage hybride, la classe inversée et l'E-learning en s'appuyant sur les TIC (Singh et al., 2021). Ces nouvelles méthodes d'enseignement améliorent l'engagement et la perception de l'apprenant par rapport aux méthodes traditionnelles (El Sadik et Al Abdulmonem, 2021), en intégrant des équipements numériques et multimédias (Trelease, 2016). Ces pratiques d'apprentissage innovantes incluent l'apprentissage par cas, l'apprentissage en groupe, l'apprentissage par projet, l'apprentissage par la recherche et l'apprentissage coopératif (Sasson et al., 2018).

Les technologies émergentes telles que la simulation, la gamification, les systèmes cyber-physiques et la réalité virtuelle introduites dans l'environnement numérique apportent de nouvelles perspectives d'apprentissage. Selon Martinez et al. (2023), ces technologies peuvent promouvoir la dématérialisation des systèmes éducatifs et faciliter l'accès aux services en ligne de l'apprentissage. Elles peuvent également promouvoir la connectivité et les synergies entre les acteurs, contribuer à la croissance économique et à la réduction des inégalités. A ce propos, le numérique peut participer dans une large mesure à la réalisation des objectifs du développement durable.

I Enseignement supérieur et développement durable

Les objectifs de développement durable (ODD), établis par les Nations Unies en 2015, constituent un appel mondial à l'action pour éradiquer la pauvreté, protéger l'environnement et garantir la liberté et l'harmonie pour tous d'ici 2030. Les 17 objectifs sont interdépendants et déterminent l'impact des initiatives sur la durabilité sociale, économique et environnementale. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel de mobiliser la créativité, la compréhension, la technologie et les ressources financières nécessaires. Les ODD représentent un défi ambitieux pour la communauté internationale et appellent à une action concertée à l'échelle mondiale pour un avenir juste et durable pour tous.

En matière d'éducation, L'ODD 4 vise à garantir une éducation inclusive de qualité pour tous, en promouvant des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Les gouvernements et les entreprises pionnières de la technologie sont encouragés à transformer les promesses en actions pour atteindre cet

objectif. Dans ce contexte, le numérique est un levier important pour accélérer la réalisation de l'ODD 4, et l'agence des Nations Unies des télécommunications, dans le cadre de l'ODD 9, de l'amélioration de l'infrastructure, a lancé des programmes pour améliorer la connectivité dans les établissements éducatifs et pour développer les compétences numériques des jeunes (ITU, 2021). Cependant, l'adoption des environnements numériques représente un obstacle majeur pour la mise en œuvre de l'ODD, en raison de l'urgence de déployer des infrastructures et d'acquérir des compétences numériques par les utilisateurs (Muro et al. 2017).

Au Maroc, l'enseignement supérieur connaît une massification estudiantine et une mobilisation de ressources publiques, mais le taux de décrochage reste élevé, 49,4% des étudiants abandonnent leurs études sans diplôme (MESRSI, 2022). Les choix stratégiques du pays à l'horizon 2030 mettent l'accent sur la formation inclusive et équitable pour les apprenants, l'apprentissage des langues étrangères, la formation continue des enseignants et l'utilisation des solutions numériques pour l'enseignement à moyen terme afin de pallier la massification de l'enseignement supérieur. (CSMD, 2021).

L'architecture de la réforme universitaire au Maroc de 2023 vise à doter les étudiants des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l'emploi, à l'entrepreneuriat et à l'accès aux compétences numériques de l'ODD 4.4. Pour y parvenir, il est nécessaire de transformer les processus d'apprentissage pour permettre aux étudiants d'acquérir des compétences telles que la résolution de problèmes, le travail en équipe, la pensée critique, la gestion de tâches complexes et la communication efficace par le digital. Ces compétences sont essentielles pour réussir dans l'économie de la connaissance, qui repose sur la production, la transmission et l'utilisation de la connaissance et de l'information en tant que principaux facteurs de croissance économique (Romero et al., 2017).

À l'ère numérique, les enseignants doivent intégrer en continu la technologie dans le processus d'apprentissage afin de le favoriser sans être une distraction pour l'apprenant. L'utilisation transformatrice des technologies éducatives nécessite des changements au niveau de la pédagogie, des curricula, de la formation des formateurs, et des outils collaboratifs pour préparer les étudiants aux exigences de la société de la connaissance. Les diplômés du XXI^e

siècle doivent faire preuve d'inventivité, apprendre en continu, être résilients et engagés pour le bien-être de la société.

Les méthodes de certification actuelles ne peuvent plus répondre aux défis actuels et futurs, et de nouveaux paradigmes de l'éducation sont nécessaires (Finn et Fairchild, 2012). L'enseignement supérieur est appelé à se concentrer non seulement sur la production de diplômés compétents, mais également sur l'amélioration continue des pratiques pédagogiques pour former des apprenants intrinsèquement et extrinsèquement motivés par leur intérêt à l'apprentissage et par leurs perspectives d'employabilité. Il s'avère alors nécessaire d'adopter une approche dynamique pour fournir aux nouveaux diplômés les compétences nécessaires pour réussir. L'université offre une occasion unique de développer la pensée critique et de tester de nouvelles idées et théories dans un environnement social dynamique et accueillant, encourageant les étudiants à être ouverts aux différences et aux défis.

Pour répondre à ces enjeux actuels de l'enseignement supérieur, il est crucial de mettre en place des politiques éducatives inclusives et équitables, de développer des pratiques pédagogiques innovantes, de favoriser la formation continue des enseignants et d'utiliser les technologies numériques pour répondre à la massification étudiante. Cela permettra de renforcer l'enseignement supérieur en tant que bien commun, contribuant ainsi à un développement durable et équitable tout en garantissant l'employabilité aux lauréats universitaires.

En somme, les technologies numériques représentent à la fois de grands défis et de grandes opportunités pour l'enseignement supérieur. Si elles peuvent améliorer la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, notamment grâce aux nouvelles approches, elles imposent aussi aux établissements de relever des défis pédagogiques et technologiques importants. L'adoption massive des outils numériques nécessite une transformation en profondeur des pratiques et des modèles éducatifs pour répondre aux besoins des étudiants et des employeurs. Cette évolution doit se faire de manière réfléchie et responsable afin de servir au mieux les objectifs de formation et d'inclusion. Enfin, le développement durable devient un impératif pour les établissements d'enseignement supérieur à l'ère numérique. Leur stratégie digitale doit être bien conçue pour promouvoir des valeurs durables et des pratiques responsables.

Références bibliographiques

Agrain, H. (2022). Géopolitique de l'espace numérique : Quelles stratégies de sécurité ? *Futuribles*, 451, 21-37. <https://doi.org/10.3917/futur.451.0021>

An, T., et Oliver, M. (2020). What in the world is educational technology? Rethinking the field from the perspective of the philosophy of technology. *Learning, Media and Technology*, 46(1), 6-19. <https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1810066>

CSMD, (2021). *Le nouveau modèle de développement*. [En ligne]. Consulté le 01/06/2023. URL : https://csmd.ma/documents/Rapport_General.pdf

Finn, C. E., et Fairchild, D. R. (2012). Education Reform for the Digital Era. *Thomas B. Fordham Institute*. ERIC. <https://eric.ed.gov/?id=ED532508>

ITU, (2021), *Les technologies numériques au service des objectifs de développement durable définis par les Nations Unies*. [En ligne]. Consulté le 01/06/2023. URL : <https://www.itu.int/fr/mediacentre/backgrounders/Pages/icts-to-achieve-the-united-nations-sustainable-development-goals.aspx>

Martinez, J. P., Hernandez-Gil, F., Miguel, G. S., Ruiz, D., et Arredondo, M. T. (2023). Analysing associations between digitalization and the accomplishment of the sustainable development goals. *Science of The Total Environment*, 857, 159700. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159700>

MESRSI, (2022). *Exposé de M. le Ministre devant la Commission de l'Enseignement, de la Culture et de la Communication à la Chambre des Représentants*. [En ligne]. Consulté le 01/06/2023. URL : <https://www.enssup.gov.ma/en/actualites/expose-de-m-le-ministre-devant-la-commission-de-l-enseignement-de-la-culture-et-de-la-communication-a-la-chambre-des-representants>

Muro, M., Liu, S., Whiton, J., et Kulkarni, S. (2017). *Digitalization and the american workforce*. Metropolitan: Metropolitan Policy Program. [En ligne]. Consulté le 01/06/2023. URL : <https://www.brookings.edu/articles/digitalization-and-the-american-workforce/>

Romero, M., Lille, B., et Patiño, A. (2017). *Usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle*. PUQ.

Notice

Ibrahim BELMIR est enseignant-chercheur à l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan de l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE). Il est membre de l'équipe de recherche Didactique, Littéracies et Médiations (ENS-UAE).

Sadik, A. E., et Abdulmonem, W. A. (2020). Improvement in student performance and perceptions through a flipped anatomy classroom: shifting from passive traditional to active blended learning. *Anatomical Sciences Education*, 14(4), 482-490. <https://doi.org/10.1002/ase.2015>

Sasson, I., Yehuda, I., et Malkinson, N. (2018). Fostering the skills of critical thinking and question-posing in a project-based learning environment. *Thinking Skills and Creativity*, 29, 203-212. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.08.001>

Sibirskaya, E. V., Popkova, E. G., Oveshnikova, L. V., et Tarasova, I. A. (2019). Remote education vs traditional education based on effectiveness at the micro level and its connection to the level of development of macro-economic systems. *International Journal of Educational Management*, 33(3), 533-543. <https://doi.org/10.1108/ijem-08-2018-0248>

Release, R. B. (2016). From chalkboard, slides, and paper to e-learning: How computing technologies have transformed anatomical sciences education. *Anatomical Sciences Education*, 9(6), 583-602. <https://doi.org/10.1002/ase.1620>

Yusuf, M. O. (2005). *Information and Communication Technology and Education: Analysing the Nigerian National Policy for Information Technology*. <https://eric.ed.gov/?id=EJ854985>

Le SIREDD, une prouesse numérique au Maroc !

« Le Système d'Information Régional de l'Environnement et du Développement Durable (SIREDD) est une plateforme qui permet de collecter, analyser, gérer et partager les données environnementales. »

Source URL :

https://siredd.environnement.gov.ma/Draa-Tafilalet/Home/Presentation_SIREDD#

Enseignement Hybride et TICE

Un levier pour favoriser
le développement personnel
durable des étudiants
universitaires marocains

Par
Loubna FARSI

Cas des étudiants des Troncs
Communs MIP et BCG

Dans un contexte où le Maroc vise à promouvoir une société durable et responsable, il est préoccupant de constater que les étudiants universitaires ont un niveau limité de compréhension et de pratique du développement personnel durable (DPD).

Cependant, il existe des initiatives telles que le Plan National d'Accélération de la Transformation de l'Écosystème de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (PACTE ESRI 2030) qui visent à relever ces défis et à favoriser une transformation significative de l'éducation supérieure au Maroc.

Ce pacte, qui est une initiative stratégique, propose une approche novatrice pour moderniser et améliorer l'enseignement supérieur en alignant les programmes d'études avec les compétences transversales essentielles, telles que la communication, la collaboration, la pensée critique et l'adaptabilité.

Ainsi, il favorise le développement des *soft-skills* nécessaires pour le développement personnel durable des étudiants universitaires marocains et met l'accent sur l'adoption de l'enseignement-apprentissage hybride (EAH) et l'intégration des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE) dans les pratiques pédagogiques, ce qui permet aux étudiants de développer des compétences numériques et de s'adapter aux exigences du monde professionnel moderne.

Dans cette perspective, l'EAH via une plateforme de formation peut être envisagé comme solution intéressante afin d'encourager le DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les TICE peuvent jouer un rôle clé dans cet objectif en offrant des outils et des ressources numériques pour soutenir l'apprentissage, la réflexion et l'engagement des étudiants.

Cet article se propose d'examiner l'impact de l'utilisation des TICE dans un contexte d'EAH pour encourager le DPD chez les étudiants universitaires marocains. Plusieurs études ont démontré l'efficacité de l'EAH pour améliorer les performances des étudiants, leur motivation et leur engagement dans l'apprentissage. Toutefois, peu d'études ont examiné l'impact de cette approche sur le DPD des étudiants universitaires marocains.

Ainsi, nous nous demandons si l'enseignement-apprentissage hybride via une plateforme de formation peut contribuer à développer les compétences et les attitudes nécessaires à un DPD chez les étudiants de l'université marocaine ? Les TICE avec tous les outils et les ressources numériques qu'elles mettent à la disposition des étudiants marocains peuvent-elles favoriser ce développement ?

Afin de répondre à ces questions de recherche, nous émettons les hypothèses suivantes :

H.1 : L'EAH via la plateforme Moodle de formation peut encourager le DPD chez les étudiants de l'université marocaine en fournissant un environnement d'apprentissage flexible et personnalisé.

H.2 : Les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs peuvent encourager les étudiants universitaires marocains à se responsabiliser et à prendre des initiatives pour leur propre DPD.

En fonction des questions de recherche et des hypothèses, nous avons prédéfini l'objectif suivant : évaluer la perception des étudiants quant à l'impact des TICE sur leur développement personnel durable au sein d'un environnement d'enseignement hybride en utilisant la plateforme de formation Moodle.

Dans l'intention de rendre compte de ces questions de recherche et d'atteindre cet objectif, nous nous appuyons sur une analyse théorique et empirique. Dans un premier temps, nous allons présenter le cadre théorique et conceptuel en explorant les liens entre le DPD, l'EAH et les TICE et exposer la méthodologie de recherche adoptée. Dans un second temps, nous relaterons les résultats avant de conclure notre étude en soulignant ses limites et en proposant des pistes de réflexion pour de futures recherches.

I Cadre théorique

Il n'est plus à discuter que les TICE sont devenues incontournables dans l'enseignement supérieur, en particulier avec la généralisation de l'enseignement en ligne et de l'enseignement-apprentissage hybride (Duguet et Morlaix, 2017). Selon Peraya et Peltier (2012), elles peuvent être utilisées pour améliorer la qualité de l'enseignement, rendre l'apprentissage plus flexible et accessible, et permettre aux étudiants de développer des compétences numériques essentielles.

De plus, l'enseignement-apprentissage hybride présente des avantages tels que la flexibilité pour les étudiants, l'interaction en temps réel avec les enseignants et les pairs (Charlier et al., 2006 ; Docq et al., 2010), et la stimulation de l'autonomie et de la motivation des étudiants (Sacré et al., 2020 ; Cosnefroy, 2019). Selon Charlier et al., ce mode d'enseignement favorise le développement « des compétences qui renvoient à la motivation de la personne, à son mode de relation avec le monde extérieur et avec elle-même : le goût de l'initiative, de l'autonomie, de l'apprentissage, de la persévérance, de la rigueur » (2006, p. 490).

En ce qui concerne le développement personnel durable, il est défini comme étant un processus continu qui vise à aider les individus à développer leurs compétences, leur connaissance de soi, leur bien-être et leur responsabilité sociale et environnementale (Botagul et Altynbek, 2013). Ainsi, il se concentre sur l'importance d'une éducation globale, qui ne se limite pas à la transmission de connaissances académiques, mais qui vise également à développer des compétences et des attitudes qui favorisent une vie durable et responsable.

C'est un enjeu majeur dans l'enseignement supérieur. De ce fait, l'intégration des TICE dans une formation hybride dans l'enseignement supérieur peut favoriser le DPD chez les étudiants puisqu'elle offre des opportunités d'apprentissage expérientiel, de collaboration, de réflexion, de communication et de rétroaction comme le démontrent Szabo et Schwartz (2009).

Les plateformes d'apprentissage en ligne peuvent faciliter l'interaction et la coopération entre les étudiants tandis que les simulations et les jeux sérieux peuvent les aider à développer des

compétences pratiques (Baragash et al., 2018). D'autre part, ces technologies offrent également une variété d'outils et de ressources tels que les forums de discussion, les wikis, les chats et les groupes de travail virtuels, favorisant ainsi la collaboration entre les étudiants (Bahoum et Malaki, 2021). Ce qui peut favoriser le développement de leurs compétences en matière de DPD.

Ainsi, intégrer les TICE dans l'enseignement-apprentissage hybride en adoptant des approches pédagogiques basées sur les compétences, l'apprentissage par projets et l'apprentissage par l'expérience peuvent développer les *Soft-skills* des étudiants (Moustadraf, H., 2020) et ainsi encourager leur DPD.

En somme, les plateformes d'apprentissage, les ressources et les outils de communication en ligne ainsi que les simulations et les jeux sérieux agencées aux approches pédagogiques basées sur les compétences, l'apprentissage par projets et l'apprentissage par l'expérience sont autant de moyens qui peuvent être utilisés pour intégrer les TICE dans l'AEH et encourager le DPD chez les étudiants.

I Méthodologie

La méthodologie adoptée pour cette étude est de nature quantitative, impliquant la diffusion d'un questionnaire en ligne auprès de 548 étudiants universitaires inscrits dans les deux filières du 2^{ème} semestre de la 1^{ère} année du tronc commun de la FSTM (MIP 294 et BCG 254). Parmi ces participants, nous avons reçu les réponses de 243 étudiants, formant ainsi notre échantillon de recherche.

Ces étudiants ont bénéficié d'un programme de formation hybride, que nous avons conçu et mis en place, sur une période de onze semaines. Ils ont tous suivi la formation hybride tout au long du semestre et ont participé volontairement à notre étude.

Il est à noter que notre questionnaire est d'une durée moyenne de 10 minutes et comprend 25 questions fermées réparties en trois rubriques : la première concerne le profil des participants, la deuxième aborde l'utilisation des technologies numériques et leurs impacts sur l'enseignement-apprentissage et la troisième se concentre sur l'enseignement hybride via la plateforme Moodle et son impact sur le DPD.

Les données ont été collectées sur une période de deux semaines, permettant aux participants de remplir le questionnaire à leur convenance. Les réponses ont ensuite été analysées à l'aide du logiciel statistique SPSS Statistics version 25 pour obtenir et analyser les résultats de l'étude.

Résultats

Les réponses fournies démontrent une utilisation répandue des technologies numériques par les étudiants et une intégration régulière de ces outils dans le processus d'apprentissage avec un impact généralement positif. Du fait que, 80% des étudiants utilisent *Régulièrement* les technologies numériques pour leurs études, tandis que 20% les utilisent *Souvent* (Figure n°1). De plus, 65% des étudiants sont *Tout à fait d'accord* et 35% sont *Plutôt d'accord* que l'utilisation des TICE améliore leur compréhension des cours enseignés (Figure n°2).

Il est à préciser que les outils numériques les plus utilisés par les études sont les forums de discussion (25%), les vidéos pédagogiques (30%), les *quiz* interactifs (20%), les applications mobiles éducatives (15%), et d'autres outils dont les chats instantanés, les wikis... (10%).

Figure n°1

Figure n°2

D'autres données, relatives à l'intégration des TICE dans une formation hybride et leurs impacts sur le DPD, ont démontré que l'utilisation des outils et ressources numériques encourage l'apprentissage autonome et la responsabilisation des étudiants, vu que la majorité relative à 95% est *Tout à fait d'accord* et *Plutôt d'accord*. De plus, 57% des

étudiants pensent que les cours en ligne les ont aidés à développer leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, tandis que 40% considèrent que cela s'est produit *Partiellement*. Ainsi, les cours en ligne semblent jouer un rôle significatif dans le développement des compétences des étudiants (Figure n° 3).

Figure n°3

En ce qui concerne le développement des compétences de travail d'équipe grâce à la formation hybride et aux ressources TICE, 63% des étudiants pensent qu'elles y contribuent *Totalement*, tandis que 35% estiment qu'elles y contribuent *Partiellement*. L'utilisation des forums de discussion, des chats instantanés et des Wikis est également perçue comme ayant un impact positif sur la capacité des étudiants à communiquer de manière efficace. Une majorité significative (75%) pense que cela les a aidés *Totalement*, tandis que 25% estiment que cela s'est produit *Partiellement*.

Pour la capacité à apprendre de manière autonome grâce à l'EAH et aux TICE, 88% des étudiants pensent que cela s'est produit *Totalement*, 10% estiment que cela s'est produit *Partiellement* tandis que 2% pensent que cela n'a pas vraiment été bénéfique. Quant à la satisfaction vis-à-vis de la qualité des interactions avec les enseignants et les pairs lors de la formation hybride, une majorité relative (65%) se dit *Très satisfaite*, tandis que 33% sont *Satisfaits* (Figure n° 3).

Les résultats de notre enquête indiquent une forte utilisation des technologies numériques par les étudiants, avec un impact généralement positif sur leur apprentissage. L'enseignement apprentissage

hybride et les ressources numériques sont perçus comme bénéfiques pour le développement de compétences telles que la résolution de problèmes, le travail d'équipe, la communication et l'apprentissage autonome. Cependant, certains défis techniques et d'adaptation sont également relevés, soulignant la nécessité d'un soutien et d'une formation appropriés pour maximiser les avantages des technologies numériques dans l'enseignement et l'apprentissage.

Discussion

Dans notre enquête, une grande majorité des étudiants ont déclaré utiliser régulièrement les technologies numériques pour leurs études. Ces résultats peuvent être interprétés à la lumière de la théorie du constructivisme qui soutient que l'apprentissage est un processus actif de construction des connaissances par l'apprenant lui-même (Laroche et Bednarz, 1994).

Ces résultats mettent également en évidence l'importance de l'apprentissage autonome et de la responsabilisation des étudiants. Une grande proportion d'étudiants a indiqué que l'utilisation de ressources numériques encourageait l'apprentissage autonome. Cela est cohérent avec la théorie de l'apprentissage autodirigé, qui souligne l'importance de l'autonomie et de la responsabilité de l'apprenant dans le processus d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre en charge leur propre apprentissage et être responsables de leur progression (Knowles, 1975).

En ce qui concerne les compétences développées grâce à la formation hybride, les résultats montrent que les étudiants estiment que ces cours les aident à développer leur capacité à résoudre des problèmes de manière autonome, à travailler en équipe et à communiquer efficacement. Ces résultats peuvent être rapprochés de la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura, qui met en évidence l'importance des interactions sociales et de l'observation des modèles dans le développement des compétences. Selon cette théorie, les individus apprennent en observant les autres, en interagissant avec eux et en imitant leurs comportements (Bandura, 1977). De plus, les interactions en ligne, les discussions dans les forums et les activités collaboratives offertes par les cours hybrides permettent aux étudiants d'observer et de s'engager dans des modèles de comportement appropriés, favorisant ainsi le développement de compétences sociales et relationnelles (Manwaring et al., 2017).

Il convient également de mentionner les travaux de Vygotsky sur la zone proximale de développement (ZPD), qui soulignent l'importance des interactions sociales et de la collaboration dans l'apprentissage. Ainsi les discussions en ligne et les activités collaboratives peuvent créer une ZPD virtuelle où les étudiants peuvent bénéficier de l'aide de leurs pairs et de l'encadrement des enseignants.

De plus, nous avons constaté que l'EAH via une plateforme de formation a obtenu des résultats positifs en termes de fréquence d'utilisation des technologies numériques, avec un pourcentage élevé d'étudiants utilisant régulièrement ces outils. Cela confirme notre première hypothèse selon laquelle l'EAH peut encourager le développement personnel durable en fournissant un environnement d'apprentissage flexible et personnalisé.

Nos résultats montrent également que les outils tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs sont largement utilisés par les étudiants et sont perçus comme utiles pour leur développement personnel. Cela soutient la deuxième hypothèse selon laquelle ces outils et ressources numériques peuvent favoriser la responsabilisation des étudiants et leur prise d'initiative pour leur propre développement personnel durable.

Ces résultats sont cohérents avec les études antérieures qui ont souligné le rôle des TICE dans l'apprentissage et le développement des *Soft-skills*. Par exemple, des recherches ont démontré que les technologies numériques peuvent favoriser l'autonomie et la responsabilisation des étudiants (Raby et al. 2011 ; Ortoleva et Bétrancourt, 2017).

D'autres ont constaté que l'utilisation de forums de discussion en ligne peut favoriser la réflexion critique, la collaboration et l'apprentissage actif des étudiants (Jelmam, 2010 ; Dimitracopoulou et Bruillard, 2006). De même, l'utilisation de vidéos pédagogiques et de *quiz* interactifs peut améliorer l'engagement des étudiants et leur compréhension des cours enseignés (Mogus et al. 2012).

Les résultats de notre enquête confirment que l'EAH via une plateforme de formation peut contribuer au DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les chats, les wikis, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs jouent un rôle

important dans ce processus en favorisant l'apprentissage autonome, la collaboration et la responsabilisation des étudiants.

Somme toute, en intégrant des approches pédagogiques basées sur les technologies numériques et en favorisant des environnements d'apprentissage collaboratifs, les institutions d'enseignement peuvent promouvoir le développement des *soft-skills* essentielles au développement personnel durable des étudiants. Des résultats qui s'alignent aux orientations et suggestions du PACTE ESRI 2030 qui vise à préparer les étudiants à devenir des acteurs responsables et engagés dans la société, capables de relever les défis actuels et futurs liés au développement durable.

Conclusion et perspectives

Cet article s'est intéressé à l'impact de l'utilisation TICE dans un contexte d'EAH sur la favorisation du DPD chez les étudiants universitaires marocains. Les résultats de notre étude ont démontré que l'utilisation des TICE dans un environnement d'apprentissage hybride via la plateforme Moodle peut contribuer à développer les compétences et les attitudes nécessaires au DPD.

Tout d'abord, les données recueillies ont démontré une utilisation répandue des technologies numériques par les étudiants, avec un impact généralement positif sur leur apprentissage. L'EAH a été identifié comme une approche prometteuse pour encourager le DPD. De plus, les étudiants ont souligné que les outils et les ressources numériques tels que les forums de discussion, les vidéos pédagogiques et les *quiz* interactifs dans un environnement hybride ont été largement utilisés et ont été perçus comme favorisant l'apprentissage autonome, la résolution de problèmes, le travail d'équipe et la communication efficace. Des compétences essentielles pour la promotion d'un citoyen actif dans une société durable et responsable.

Cependant, il convient de noter certaines limites de notre étude. Premièrement, notre échantillon de recherche était limité aux étudiants universitaires marocains inscrits à la FSTM dans deux filières spécifiques. Les résultats pourraient donc ne pas être généralisables à l'ensemble de la population étudiante marocaine. De plus, notre étude s'est principalement concentrée sur la perception des étudiants et n'a pas évalué directement les effets

concrets sur leurs comportements et leurs actions en matière de DPD.

Pour les recherches futures, il serait intéressant d'approfondir l'analyse de l'impact des TICE dans l'EAH sur le DPD en évaluant les effets concrets sur les comportements des étudiants et en examinant les changements à long terme. Il serait également pertinent d'étendre l'étude à d'autres filières et établissements universitaires au Maroc pour obtenir une vision plus complète de la situation.

En conclusion, l'utilisation des TICE dans un environnement d'EAH peut jouer un rôle important dans le DPD des étudiants universitaires marocains. Elle offre des opportunités d'apprentissage flexibles et personnalisées, favorisant ainsi l'autonomie et la responsabilisation dans l'apprentissage, le travail d'équipe et les interactions collaboratives enrichissantes entre les étudiants, la communication efficace, la réflexion critique et la résolution de problèmes. Ainsi, les résultats de cette étude suggèrent que les établissements d'enseignement supérieur devraient continuer à investir dans les TICE et à les intégrer de manière réfléchie dans leurs programmes afin de répondre aux besoins et aux attentes des étudiants d'aujourd'hui. En faisant cela, ils peuvent contribuer à former des individus compétents, autonomes et bien préparés pour les défis d'une société durable et responsable.

Références bibliographiques

- Bahoum, S. et Malaki, S. (2021). Soft-skills, écriture collaborative et enseignement à distance: quels enjeux? *Soft skills et Didactiques des langues*, 1, 1-21. <https://revues.imist.ma/index.php/SSDL/article/view/27298/14241>
- Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Baragash, R. S. et Al-Samarraie, H. (2018). Blended learning: Investigating the influence of engagement in multiple learning delivery modes on students' performance. *Telematics and Informatics*, 35(7), 2082-2098. https://e-tarjome.com/storage/panel/fileuploads/2019-04-08/1554707444_E10848-e-tarjome.pdf
- Ben Romdhane, E. (2012-2013). Étude des pratiques d'utilisation d'une plate-forme pédagogique et analyse de leurs relations avec la satisfaction des étudiants à l'égard du système. *Distances et médiations des savoirs*, 2. <https://journals.openedition.org/dms/233>
- Botagul, A. T. et Altynbek, M. (2013). The Impact of ICT on the Personal Self-Development of Students. *Pedagogika*, 110(2), 80-86. https://www.researchgate.net/publication/286648571_The_Impact_of_ICT_on_the_Personal_Self-Development_of_Students
- Brossard, M. (2002), Apprentissage et développement : tensions dans la zone proximale, in *Avec Vygotski*, ouv. coll. sous la direction de Yves Clot. Paris : La Dispute.

Charlier, B., Deschryver, N. et Peraya, D. (2006). Apprendre en présence et à distance: Une définition des dispositifs hybrides. *Distances et savoirs*, 4, 469-496. <https://www.cairn.info/revue-distances-et-savoirs-2006-4-page-469.htm>

Cosnefroy, L. (2019). Chapitre 9. L'autorégulation des apprentissages et la e-Formation. Dans : Annie Jézégou éd., *Traité de la e-Formation des adultes*, 213-232. Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.jezeg.2019.01.0213>

Dahmani, M. et Ragni, L. (2009). L'impact des technologies de l'information et de la communication sur les performances des étudiants. *Réseaux*, 3(155), 81-110. <https://www.cairn.info/revue-reseaux-2009-3-page-81.htm>

Dimitracopoulou A. et Bruillard E. (2006). Enrichir les interfaces de forums par la visualisation d'analyses automatiques des interactions et du contenu, *STICEF*, 13, 345-397. <https://shs.hal.science/hal-00696377/>

Docq, F., Lebrun, M. et Smidts, D. (2010). Analyse des effets de l'enseignement hybride à l'université : détermination de critères et d'indicateurs de valeurs ajoutées. *Internationale des technologies en pédagogie universitaire in Higher Education*, 7(3), 48-59. <https://doi.org/10.7202/1003563ar>

Duguet, A. et Morlaix, S. (2017). Perception des TIC par les enseignants universitaires : l'exemple d'une université française. *Internationale des technologies en pédagogie universitaire in Higher Education*, 14(3), 5-16. <https://doi.org/10.18162/ritpu-2017-v14n3-01>

Jelmam, Y. (2010). Travail collaboratif et interactions dans les forums de discussion fermés. Cas d'élèves ingénieurs tunisiens. *Questions vives*, 7(14), 89-105. <https://journals.openedition.org/questionsvives/545>

Knowles, M. (1975). *Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers*. New York: Cambridge Book Co.

Larochelle, M. & Bednarz, N. (1994). À propos du constructivisme et de l'éducation. *Revue des sciences de l'éducation*, 20(1), 5-19. <https://doi.org/10.7202/031697ar>

Manwaring, K. C., Larsen, R., Graham, C. R., Henrie, C. R., et Halverson, L. R. (2017). Investigating student engagement in blended learning settings using experience sampling and structural equation modeling. *The Internet and Higher Education*, 35, 21-33. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2017.06.002>

Mogus, A. M., Djurdjevic, I. et Suvak, N. (2012). The impact of student activity in a virtual learning environment on their final mark. *Active Learning in Higher Education*, 13(3), 177-189. <https://doi.org/10.1177/1469787412452985>

Moustadraf, H., (2020). Innovation pédagogique et développement des Soft Skills chez les étudiants de l'enseignement supérieur. *Revue Marocaine de l'évaluation et de la Recherche en Education*, 4(4), 63-84. <https://doi.org/10.48423/IMIST.PRSM/rmere-v4i4.23349>

Ortoleva, G. et Bétrancourt, M. (2017). L'écriture participative médiatisée comme vecteur du développement professionnel. *Raisons éducatives*, 1(21), 155-173. <https://doi.org/10.3917/raised.021.0155>

Osguthorpe, R. T. et Graham, C. R. (2003). Blended learning environments: Definitions and directions. *Quarterly Review of Distance Education*, 4(3), 227-233. <http://learntechlib.org/p/97576>

Pacte (ESRI 2030), Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, publié le 16 février 2022, <https://www.enssup.gov.ma/en/actualites/lancement-des-seances-d-ecoute-et-de-consultation-pour-la-co-construction-du-plan-national-d-acceleration-de-la-transformation-de-l-ecosysteme-de-l->

[enseignement-superieur-de-la-recherche-scientifique-et-de-l-innovation](#)

Peraya, D. et Peltier, C. (2012). Une année d'immersion dans un dispositif de formation aux technologies : prise de conscience du potentiel éducatif des TICE, intentions d'action et changement de pratique. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 9(1-2), 111-135. <https://id.erudit.org/iderudit/1012906ar>

Raby, C., Karsenti, T., Meunier, H. et Villeneuve, S. (2011). Usage des TIC en pédagogie universitaire : point de vue des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 8(3), 6-19. <https://doi.org/10.7202/1006396ar>

Sacré, M., Toczek, M.-C., Policard, F., Serres, G., Paulet, C., Petit, S., Neuville, E. et Lafontaine, D. (2020). L'efficacité d'un dispositif d'enseignement hybride en fonction des caractéristiques des étudiants. *Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire*, 17(2), 9-29. <https://www.ritpu.ca/files/numeros/110/ritpu-v17n2-03.pdf>

Szabo, Z. et Schwartz, J. (2009). Learning methods for teacher education: Blackboard discussions produce deep learning. Dans G. Siemens et C. Fulford (dir.), *Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications (ED-MEDIA)* (p. 2323-2334). Association for the Advancement of Computing in Education.

Notice

Loubna FARSI est enseignante-chercheuse à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammédia (FSTM) de l'Université Hassan II de Casablanca. Elle est membre du GARCCO - Groupe d'Action de Recherche en Communication, Culture et Organisation - (EST-Essaouira) et associée au laboratoire « langage et société » (FLSH-Kénitra). Titulaire d'un doctorat national en Didactique des langues et d'un DUESS en Ecotourisme, Gestion du Patrimoine et Développement durable, elle se focalise dans ses travaux sur la didactique et l'ingénierie pédagogique, particulièrement sur les TICE et leur investissement dans la pédagogie inversée et dans le processus enseignement/apprentissage du FOS et du FOU. Ses dernières recherches portent également sur les *Soft-skills* et le développement personnel.

**LA REVUE
DU
RIRS**

L'espace interactionnel dans les classes des techniques d'expression et de communication

Cas des étudiants des Troncs
Communs MIP et BCG

Par

**Khaled
EZRAIDI**

**Driss
EL KHATTAB**

La Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia observe un renouveau des séances dédiées aux techniques d'expression et de communication (TEC) en adoptant un programme à entrées thématiques autour desquelles tournent toutes les activités linguistiques, pragmatiques et communicationnelles. Au terme de la mise en œuvre d'un programme du semestre 2 comptant pour la session de printemps 2023, un sondage a été effectué par le département des Techniques d'Expression et de Communication (TEC) montre des résultats très encourageants.

S'ensuit, nos préoccupations portent plus sur les enjeux liés à la gestion de l'espace interactionnel (désormais EI) dans les classes TEC, notamment les dysfonctionnements relatifs à l'ancrage pragmatique des concepts disciplinaires d'un point de vue linguistique tels que les concepts de *fonction*, *article*, *structure*, etc. Signalons que l'objectif assigné à l'apprentissage des TEC vise, entre autres, la fonction de l'oral en tant que moyen de communication et non pas comme un objet d'étude et une fin en soi.

Les situations de formation suggérées dans le cadre de ce programme rénovateur invitent les étudiants à participer à des activités interactives qu'ils réalisent avec une difficulté progressive. Pour ce faire, les classes de TD¹ sont choisies comme espace de formation à la place des amphithéâtres où se déroulaient ces séances de TEC auparavant.

Dans ce qui suit, il sera question de montrer l'importance des classes TD comme EI² renouvelant les rapports formateur-formés notamment en ce qui concerne la participation active des bénéficiaires dans le déroulé de toute activité proposée. Par la suite, nous questionnons les enjeux de la mise en œuvre du programme Langue et Communication conçu par le département des TEC.

Étant des parcours scientifiques (BCG³ et MIP⁴), la question linguistique et communicative ne peut être traitée que dans l'enceinte d'un département autonome capable de développer les compétences linguistiques, pragmatiques et communicationnelles par le biais d'un programme conçu conformément aux résultats d'un test diagnostique mené auprès des étudiants nouvellement inscrits à la FSTM. Ce que tout observateur peut remarquer c'est la passivité voire la démotivation de la plupart de ces étudiants vis-à-vis de la « chose linguistique » et le manque d'intérêt éprouvé face à l'apprentissage des normes linguistiques.

L'objectif qui sous-tend l'acte d'enseignement en tant que processus est le changement des comportements des formés, leurs représentations et leurs attitudes face aux objets linguistiques enseignés. C'est pour cette raison que l'interaction avec l'autre, dans le groupe-classe, aide l'étudiant à construire des savoirs, savoir-faire et des habiletés susceptibles de l'aider à acquérir des objets disciplinaires en français qui est considéré comme une langue d'enseignement des matières scientifiques.

L'expérience d'apprentissage du français dans le système éducatif marocain laisse, à long terme, des traces d'ordre prescriptif dans la mémoire de l'apprenant. Ces traces déclaratives qui ne peuvent pas engendrer des actions verbales et communicatives contraignent le développement de l'esprit créatif permettant la construction des actes réflexifs sur le fonctionnement de la langue en tant que moyen d'apprentissage d'autres disciplines notamment les disciplines scientifiques et non pas comme une fin-en-soi.

Cette réflexion sociocognitive de l'acquisition linguistique implique fondamentalement une conception communicative qui considère la langue comme un instrument de l'action humaine certes, mais aussi comme une action qui tient compte des dimensions cognitive et culturelle. Dans ce sens, la

¹ Travaux dirigés

² Espaces interactionnels

³ Biologie-Chimie-Géologie

⁴ Mathématiques-Informatique-Physique

question centrale est de savoir comment concevoir les activités propres à créer un espace interactionnel dans le contexte *TEC* si l'on considère la langue comme un instrument de communication et d'interaction sociale.

I Des composants fondamentaux du programme TEC

Les données relevées lors de l'évaluation du programme *TEC* en S2 sont significatives. Les composants du questionnaire adressé aux étudiants bénéficiaires portent, entre autres, sur leurs parcours disciplinaires, l'espace d'apprentissage, les thématiques choisies, les activités de mise en œuvre, les modalités adoptées, EI, etc.

Le parcours universitaire

Vous êtes inscrit-e dans quel parcours ?
197 réponses

Nous remarquons que le public questionné ne concerne que deux filières BCG et MIP. Les réponses données montrent un certain équilibre entre les deux filières. Nous pouvons donc dire que ce critère de filière n'aura pas de pertinence en ce qui concerne les résultats obtenus étant donné les pourcentages rapprochés entre les deux filières (47% et 53%). Cela veut dire que le niveau de maîtrise du français en tant que langue d'enseignement n'est pas considéré comme un critère distinctif voire discriminatoire d'orientation vers les filières *BCG* ou *MIP*.

L'espace interactionnel et les thématiques choisies

En considérant votre expérience dans l'amphithéâtre lors de la session d'automne 2022, pensez-vous que votre expérience actuelle dans le module L / TEC ... ?
197 réponses

Il est très important de noter tout d'abord que l'EI influe positivement ou négativement sur le rendement d'apprentissage. Les étudiants ont confirmé avec un pourcentage très élevé (80%) que l'enseignement des *TEC* est plus efficace quand il est assuré dans des salles *TD* plutôt qu'en amphithéâtres. Ceci dit, l'*EI* se révèle plus efficace lorsque

l'étudiant est confronté à des situations andragogiques qui le rapprochent davantage de ses pairs, en particulier lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches nécessitant un travail d'équipe. L'amphithéâtre ne permet pas un contact direct entre les étudiants d'une part et entre les étudiants et leur enseignant d'autre part. Chemin faisant, la salle de *TD* se présente comme un facteur décisif dans l'efficacité de l'apprentissage des langues vivantes et *ipso facto* de techniques de communication plus professionnalisantes.

Enseigner les matières scientifiques en *FLE* nécessite de réfléchir à homogénéiser les thématiques scientifiques avec le contenant linguistique. La planification des séquences avec des entrées disciplinaires est motivée par le fait que les étudiants ne sont pas censés avoir des difficultés dans leurs disciplines mais au niveau de l'expression de ces contenus en français. En effet, la plupart des étudiants préfèrent que les séances des *TEC* ne se concentrent pas uniquement sur la langue normative ni exclusivement sur la communication professionnelle, mais qu'elles mettent davantage l'accent sur les techniques et les stratégies linguistiques et pragmatiques à utiliser pour exprimer facilement leurs idées en français de manière correcte.

La courte expérience a montré la nécessité de chercher des passerelles lexicales, syntaxiques et pragmatiques entre la langue telle qu'elle est apprise dans une classe de langue et la langue employée dans le discours scientifique. À titre indicatif, la synonymie lexicale, la dérivation affixale, les procédés définitoires, les moyens linguistiques de description... sont à considérer comme des stratégies pour bâtir ces passerelles fondamentales entre les contenus disciplinaires et le contenant linguistique.

Les activités proposées et l'interaction andragogique

Êtes-vous satisfait des activités qui vous ont été proposées ?
197 réponses

Dans un cadre planificateur restreint où les thématiques scientifiques sont utilisées comme des entrées fondamentales pour mettre en œuvre des activités linguistiques, l'enseignant est censé combiner les

objectifs linguistiques et les contenus disciplinaires pour une classe de TEC. Pour ce faire, les techniques d'animation doivent favoriser plus l'implication des étudiants dans la réalisation des tâches demandées tout en réfléchissant ensemble sur les consignes proposées.

Force est de remarquer que les modalités proposées pour garantir un *EI* optimal sont doublées : un enseignement en présentiel et un enseignement à distance. Les activités TEC qui se sont déroulées en classe de TD ont facilité l'interaction entre les étudiants et les enseignants. Il est vrai que les amphithéâtres sont des espaces plus larges conçus pour garantir à l'enseignant la possibilité de couvrir les besoins d'un nombre important d'étudiants censés, normalement, être autonomes pour développer des compétences disciplinaires, mais il paraît moins vrai que la communication en tant qu'objet didactique doit se passer dans des conditions plus favorables y compris l'*EI* limité.

Dans ce sens, des groupes d'étudiants doivent être formés pour favoriser à la fois des interactions horizontales (entre étudiants) et verticales (entre étudiants et enseignant). Le travail en groupe semble une modalité andragogique plus favorable pour optimiser le développement des compétences linguistiques, communicationnelles et pragmatiques.

! Des propositions didactiques

La communication ne se cantonne pas dans des contextes bien limités comme les amphithéâtres. Elle ne se borne non plus à une transmission verticale de l'information entre deux actants, souvent entre enseignant et étudiants, elle vise plutôt à établir avec consensus des rapports interactifs « *dans différents buts, avec autrui dans différentes motivations* » comme le précise Baylon et Mignot (1999 : 52). Traditionnellement, on distingue deux types de communication échangée : verbale et non verbale.

La communication non verbale est basée sur l'intercompréhension indirecte et souvent implicite d'indicateurs non exprimés réellement par le langage. Dans ce type de communication, on fait appel au gestuel, aux attitudes et aux réactions contrôlées pour s'exprimer davantage par le non langage. Dans ce cas, l'*EI* est normé par des signes plus conventionnels tels que les grimaces, le face-à-face, la distance corporelle, etc. Néanmoins, elle est dite communication verbale quand le verbe s'impose comme moyen plus saillant dans l'interaction.

La voix humaine se produit et s'entend pour remplir l'*EI*. Dans ce type d'échange, ils se produisent avec plus d'ambiguïté, de résidus communicatifs voire de malentendus qui surgissent lors du déroulement de la communication. De plus, dans le cas de la communication en langue étrangère tel que le français pour les étudiants en MIP et BCG, une difficulté de plus empêche la fluidité communicationnelle de gouverner dans la transformation des informations étant donné que la communication andragogique doit être conçue « *comme un moyen d'acquérir d'autres connaissances* » précise Martin (1991 : 122).

L'*EI* paraît plus significatif dans la communication orale où l'espace qui englobe aussi bien le destinataire que le locuteur s'avère plus restreint par rapport à la communication écrite où l'émetteur (ou locuteur) et le récepteur (ou l'interlocuteur) sont en principe en présence l'un face à l'autre. D'autres éléments sont ainsi importants : l'expression du visage, les gestes, les intonations de la voix... La grammaire est souvent peu élaborée et s'éclipse en faveur de l'aspect pragmatique de la langue. On utilise souvent des phrases juxtaposées voire disloquées ou inachevées. Le vocabulaire est souvent familier. Ce qui marque avant tout la communication orale et sa spontanéité : la parole est vivante, inscrite dans le temps, sans modification possible au moment où on l'émet.

De plus, la production orale se réalise par la mise en œuvre stratégique et en temps réel de savoirs et de savoir-faire varié notamment des habiletés culturelles (respect de la différence, estime de soi, reconnaissance de l'autre...) à travers lesquelles les étudiants maîtrisent la gestion de leurs réactions impulsives et spontanées en vue de les transformer en comportements plus professionnels.

D'autre part, l'interaction s'avère un challenge communicatif dans lequel les différents interactants exercent les uns sur les autres des influences de divers types. Dans le contexte pédagogique, cette interaction se présente plus normée du fait que les règles du jeu sont préalablement établies par l'institution de tutelle. Dans ce cas, J. Dubois montre que l'échange verbal se passe

« *entre un sujet parlant qui produit un énoncé destiné à un autre sujet parlant et un interlocuteur dont il sollicite l'écoute et / ou réponse explicite ou implicite* » (1983 : 67)

Ainsi, l'interaction semble un des piliers de la didactique du FLE lors de la gestion pédagogique des activités et tâches à mettre en route dans l'espace-classe. En effet, le rapport didactique se réfère à l'ensemble des interactions qui se produisent entre les étudiants au premier niveau, ainsi qu'entre les étudiants et l'enseignant au second niveau, tout en travaillant ensemble pour accomplir une action spécifique liée à un contenu d'enseignement/apprentissage, dans un contexte spatio-temporel précis, tel que les salles TD.

Plusieurs facteurs interviennent pour corroborer l'interaction dans un contexte pédagogique. Une interaction optimale dépend du nombre et de la nature des étudiants, de la durée accordée et des contenus thématiques transposés en activités disciplinaires.

L'énonciation didactique détermine elle-aussi les enjeux à relever vis-à-vis de l'interaction pédagogique. Dans ce sens, Maingueneau (1996 : 36) témoigne de l'utilité de l'énonciation dans la gouvernance de l'interaction en considérant que « *l'énonciation ne repose pas sur le seul énonciateur : c'est l'interaction qui est première* ».

Par conséquent, afin de favoriser une interaction pédagogique réussie, la gestion des apprentissages nécessitera non seulement une transmission directe des connaissances enseignées, mais également une coordination plus étroite entre les efforts de l'enseignant et ceux des étudiants, étant donné que l'EI est « *une situation de rencontre entre deux acteurs (...) c'est une action commune de plusieurs individus* », comme en témoigne Perret-Clement (1996 : 67).

Cela signifie que l'interaction se conçoit comme un acte collaboratif où se tissent des réactions mutuelles pour garantir des passerelles communicatives discontinues. De sa part, Kerbrat-Orecchioni met au clair la souplesse de l'interaction en confirmant que

« *pour qu'il ait affaire à une seule et même interaction, il faut et il suffit que l'on ait un groupe de participants sans rupture, qui dans un cadre spatio-temporel, modifiable mais sans rupture, parlent d'un objet modifiable mais sans rupture* » (1998 : 122)

Il s'avère donc utile d'effacer à la fois les relations subjectives dans la communication pédagogique pour

favoriser une certaine saillance à l'action objective menée par les échanges basés sur l'objet-enseigné. Dans cette perspective, Labov et Fanshel (1986 : 86) définissent l'interaction comme « *une action qui efface les relations de soi et d'autrui dans la communication face à face* ».

Dans les salles de TD, il arrive que l'on constate que l'étudiant a rarement l'initiative de prendre part à une discussion ; le plus souvent, il répond aux questionnements posés par l'enseignant ou réagit passivement à ses sollicitations qui touchent soit à sa langue de communication (correction linguistique, rectification d'un sens...) soit au savoir-enseigné en cette langue (actes de langage, objet disciplinaire lié à sa discipline...).

Pourtant, dans le système de communication à distance, la voix produite et entendue par les actants serait le seul signe du lien de communication pédagogique pour traduire les différents aspects de l'interaction adoptée en classes de TEC :

« *l'interlocuteur qui assume le rôle de locuteur est donc maître du déroulement de la conversation (speaker ship) : il décide ce qui est dit et à qui cela a été dit. Parfois cette dictature ne peut être limitée par un coup de force* » (Luscher, 1989 : 101)

Dans cette optique, Luscher révèle que Chose qui n'est pas contraignante dans l'enseignement présentiel où l'enseignant des TEC ne peut pas « *rester derrière sa table, s'il veut avoir un enseignement conforme au nouveau paradigme communicationnel de sa discipline.* » comme l'a mentionné Davis. De même lorsqu'il s'agit de l'enseignement disciplinaire, « *il lui importe donc de clarifier l'épistémologie de sa discipline, afin de mettre en cohérence objets d'enseignement, méthodes et techniques d'enseignement, théories de référence.* » (1987 : 22). Le choix d'une modalité d'enseignement et non pas d'une autre est dicté par l'impact que pourrait avoir l'EI dans l'optimisation des apprentissages.

Somme toute, l'espace pédagogique remplit une fonction majeure dans la gestion des apprentissages. L'interaction menée auprès des étudiants au module de TEC doit accorder plus de chance de réussite aux rapports enseignant-étudiants d'un côté et étudiants-étudiants de l'autre. Pour ce faire, l'objet enseigné,

disciplinaire, ne devrait pas s'imposer comme priorité dans le déroulement des activités, mais il pourrait être considéré comme un élément motivationnel pour rendre plus flexible l'interaction pédagogique. Les entrées thématiques choisies dans le cadre du programme TEC constituent une condition *sine qua non* pour déclencher un rapprochement didactique entre le Département des TEC d'une part et les autres départements disciplinaires d'autre part, vu la fonction importante que remplit la langue d'enseignement (FLE) dans l'optimisation des apprentissages.

Références bibliographiques

Abrami, P. et al. (1996). *L'apprenant coopératif, théories, méthodes, activités*. Montréal : Les Editions Chamelière.

Adam, J.M. (1996). L'argumentation dans le dialogue. *Langue française*, n°112. Paris. Larousse,

Amado., G. et Guittet, A. (1996). *La dynamique des communications dans les groupes*. Paris : Ed. Armand Colin.

Baylon, C. et Mignot, X. (1999). *La communication*. Nathan éditions.

Bellanger, P. (2014). *La souveraineté numérique*. Paris : Stock.

Berard, E. (1991). *L'approche communicative : théorie et pratiques*. Paris : clé international.

Bergmann J., et Sams, A. (2014). *La classe inversée*. Québec : Les éditions Reynald Goulet INC.

Verleger, M. (2013). « The flipped classroom: A survey of the research ». [En ligne / consulté le 10/06/2023] : https://www.researchgate.net/publication/285935974_The_flipped_classroom_A_survey_of_the_research

Bret, F. (1991). *Parler à l'école. Éthiques, mobiles et enjeux*. Paris : Armand Collin.

Charlier, B. et Peraya, D. (2013). "Les dispositifs de formation hybrides au supérieur". In D. Berthiaume et N. Rege Colet (Eds). *La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques*. Peter Lang.

Cherif, S. et Gekiere, G. (2017). *Enseigner autrement avec le numérique*. Paris : Dunod. Consulté le 01/07/2023. URL : [https://www.scirp.org/\(S\(i43dyn45teexjx455qlt3d2q\)\)/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2331235](https://www.scirp.org/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=2331235)

Cohen, G. (1994). *Le travail de groupe : Stratégie d'enseignement pour la classe hétérogène*. Les éditions de Chenelière.

Coste, D. et Galisson, R. (1976). *Dictionnaire de la didactique les langues*. Paris : Hachette.

Dubois, J. (1983). *Dictionnaire de linguistique*. Paris : Larousse.

Dupont, P. (1982). *La dynamique de la classe*. Paris : Ed. Hachette.

Ferry, G. (1970). *La pratique du travail en groupe*. Paris : Dumont.

Kerbrat-Orecchion, I.C., (1998). *Les interactions verbales, Approche interactionnelle et structure des conversations*. Paris : Ed. Armand Colin.

Labov, W. et Fanshel, D. cité par Trognon, A. (1986). *Analyse interlocutoire*. Paris : Ed. A. Colin.

Luscher, J.-M. (1989). Connecteurs et marques de pertinence, L'exemple de d'ailleurs. *Cahiers de Linguistique Française*, 11.

Maingueneau, D. (1996). *Les termes clés du discours*. Paris : Seuil ; Mémo.

Martin, D. (1991). (Méta) communiquer pour apprendre, c'est faire l'oral à plein temps in Wirthner, M., Martin, D. et Perrenoud, P. (dir), *Parole étouffée, parole libérée : fondements et limites d'une pédagogie de l'oral*. Neuchatel et Paris : Delachaux et Niestlé.

Perret-Clemont, A.N. (1996). *La construction de l'intelligence dans l'interaction sociale*. Paris : Armand Colin.

Notices

Khalid Ezraïdi est inspecteur pédagogique de français au cycle qualifiant, doctorant en didactique du lexique et spécialiste en ingénierie de la formation professionnalisante en domaine de la pédagogie.

Driss El Khattab est Professeur universitaire, Université Hassan II, FLSH Mohammedia, spécialiste en linguistique cognitive et sémantique de textes et traducteur bilingue français/arabe et en méthodologie de la recherche scientifique. Parmi ses publications, on cite la traduction de l'ouvrage *Arts et sciences du Textes* de François Rastier.

TEC, espace et développement durable

L'importance des compétences en TEC dans l'épanouissement humain ne peut être sous-estimée. Elles constituent des outils précieux pour animer un espace dédié à l'échange, à la collaboration, à la sociabilité. Dans la vie active, la maîtrise de la présentation, de la négociation et de la persuasion est devenue tout aussi cruciale. Leur impact transformationnel valorise les individus qui justifient d'un leadership fondé sur la clarté, le doigté et la congruence. Il est, donc, indéniable que les compétences en TEC constituent des éléments clés pour améliorer durablement la qualité de vie et contribuent au développement durable partout dans le monde.

Aïcha Abdelouahed

L'enjeu de la traduction phraséologique dans l'espace littéraire

Par Aziza EL GOMRI
Maria TOUFIQ
Mohammed JADIR

Toute communauté linguistique produit inévitablement des expressions figées. Elles se retrouvent dans les discours de tous les locuteurs qui partagent le même code linguistique, les mêmes connaissances et les mêmes expériences. Elles représentent actuellement un objet d'étude commun à de nombreuses disciplines en science du langage notamment en traductologie. Comment traduire alors une expression phraséologique et quelle stratégie de traduction adopter ? Pour tenter de répondre à ces questions, nous confrontons des données puisées dans l'œuvre de l'écrivain marocain Abdellatif Laâbi ainsi que leur traduction arabe. Notre étude s'inscrit dans le cadre traductologique du sens (Seleskovitch et Lederer, 1984).

Le texte littéraire : espace de l'interculturel

Il importe de reconnaître que le texte littéraire est une représentation, celle d'un écrivain exprimant sa relation au monde en se référant aux différentes contraintes générées par sa propre appartenance à un groupe communautaire ou à une culture, mais qui inclut également une certaine « liberté humaine de réagir, d'agir et d'inventer » (Sable-Delvert : 153). Il s'agit donc d'un espace qui permet tout et qui n'impose rien et où l'expression s'effectue sans réprimandes.

Dans cet espace de confluences et de rencontres où des langues et des cultures se côtoient fraternellement, les œuvres¹ du romancier marocain A. Laâbi font état d'une richesse à la fois linguistique, thématique et stylistique, en l'occurrence les expressions phraséologiques sous ses différentes formes, offrant ainsi une occasion d'analyser un environnement propice à la communication interculturelle.

En facilitant le dialogue entre différentes cultures à travers la migration des œuvres littéraires d'une culture à une autre, la traduction tend également à s'imposer comme l'outil privilégié pour cette médiation interculturelle. En effet, elle permet de recevoir l'Autre avec ses propres expressions culturelles, sa propre littérature. À moins de se laisser entraîner par certaines formes d'ethnocentrisme (Berman : 65) ou de préjugés, car l'ethnocentrisme se manifeste souvent lors de la traduction de certaines expressions relevant du culturel en l'occurrence les idiomes.

Le texte littéraire : espace de l'interculturel

Dans les dernières décennies, les études linguistiques et traductologiques nous font apparaître la prédominance du terme « phraséologie ». Il convient, dans un premier temps, de préciser plus explicitement ce qu'englobe la phraséologie. Cette dernière désigne « l'ensemble des expressions figées, simples ou composées, caractéristiques d'une langue ou d'un type de discours. » (Charaudeau et Maingueneau : 432).

Il s'agit, en fait, d'un terme générique réunissant diverses catégories notamment les locutions, les collocations les expressions idiomatiques, les parémies, etc. Par expressions idiomatiques, sujet de notre analyse contrastive, nous désignons toutes expressions figées dont les critères les plus récurrentes (G. Gross 1996) sont la polylexicalité, le blocage lexical, la contrainte morphosyntaxique et la non-compositionnalité du sens. Elles demeurent le domaine par excellence de la créativité et de l'évolution.

Concernant la traduction des idiomes :

« il est communément admis que la solution 'idéale' pour la traduction d'un idiome est la recherche d'un équivalent véhiculant un contenu sémantique parent et apparenté dans la langue-cible » (Jadir, 2016 : 368)

Dans cette optique, la recherche d'une équivalence favorise la transmission de l'effet véhiculé par la

¹ La production littéraire d'Abdellatif Laâbi est très foisonnante, incluant : roman, poésie, théâtre, livre de jeunesse, essais, etc. Notre corpus se limite à trois romans : *Le fond de la jarre* (2002), *Les Rides*

du lion (2000) et *Le chemin des ordalies* (1982) avec leur traduction arabe.

langue-culture cible. Parmi les stratégies relevées lors de notre étude comparative, nous citons :

Traduction par la paraphrase

Dans sa quête de rendre fidèlement le sens global du texte-source, le traducteur opte pour la paraphrase comme stratégie. Prenons l'exemple :

-Tu n'a jamais digéré de ne pas avoir fini tes études à Barize [...] Cela t'est resté en travers de la gorge. (Laâbi, 2000 : 23)

لم تستغ أبدا كونك لم تدرس في باريس [...] اغتظت لذلك. (21 : 2009)

Malgré la possibilité de traduire l'idiome *rester à travers la gorge* par une unité équivalente dans la langue d'arrivée *يبقى كشوكة في الحلق / yabqa kašawkatin filhalqi*, le traducteur, cibliste, a choisi de transmettre le sens sans garder l'image de l'expression et sans se soucier de tout le jeu linguistique de l'auteur.

Traduction par équivalent

Considérant l'exemple où le narrateur raconte sa vie carcérale et décrit les traitements qui lui ont été infligés durant les interrogatoires :

Il [le Gardien] avait d'abord essayé les techniques d'usage, tiré sur les cordes prétendument sensibles. Ta situation sociale. (Laâbi, 1982 : 33)

بدأ [الحارس] باستعمال التقنيات الجارية العمل بها، وضرب على الاوتار التي تعتبر حساسة. وضعك الاجتماعي. (29 : 2009)

La traduction par l'équivalent *ضرب على الاوتار الحساسة / daraba 'alâ al'wTari al hassâsati/* manifeste la fidélité du sens, de l'image et de l'effet stylistique de l'unité phraséologique, tant dans le texte original que dans sa traduction.

Traduction par les synonymes phraséologiques

Il est évident que lors de la traduction de ces unités, il est nécessaire non seulement de reconnaître et de comprendre leur sens, mais également de saisir leur valeur culturelle et stylistique. Afin de ne pas dépayser le lecteur cible, le traducteur se voit contraint d'adapter certaines unités phraséologiques françaises en choisissant des équivalents arabes qui ont certes le même sens, mais qui diffèrent considérablement en termes d'image et de connotation.

Considérons l'énoncé suivant :

La quantité de bonbons que l'épicier veut bien lui donner contre cette pièce est sensiblement inférieure à celle qu'il aurait obtenue en temps ordinaire. L'épicier a ainsi gagné sur les deux tableaux. (Laâbi, 2002 : 72)

كمية الفينيد التي تفضل البقال عليه بها مقابل تلك القطعة أقل على نحو ظاهر من الكمية التي بإمكانه نيلها في شروط عادية. كان البقال بذلك قد ضرب عصفورين بحجر واحد. (71-70 : 2004)

Les deux expressions *gagner sur les deux tableaux* et *ضرب عصفورين بحجر واحد / daraba 'osfurayni bi hajarin wâhidin/*, expriment l'âpreté au gain de l'épicier et partagent le même sens (gagner sur tous les plans). La stratégie choisie consiste à utiliser une unité phraséologique arabe même ayant une image différente. Pour certains traductologues, cela révèle une atteinte à « la parlance de l'œuvre » (Berman : 65). Alors que pour d'autres, cette décision est considérée comme un équivalent textuel. Par conséquent, on pourrait affirmer que le choix des synonymes phraséologiques est dicté par la nécessité d'adapter culturellement le texte traduit.

Traduction littérale

Quoi que la traduction littérale soit vue comme étant un obstacle à la transmission du vouloir-dire sous-jacent dans la langue d'arrivée, certains traducteurs y ont recours. Dans sa quête pour la liberté, le personnage narrateur défend des valeurs humaines dans un style toujours singulier.

Parfois même un mot, oui, un mot pour lequel tu *remues ciel et terre* [...] à seuls fin de te narguer, de te faire payer. (Laâbi, 2000 : 22-23)

-أحيانا يقتصر الأمر على كلمة، أجل، كلمة تقلب من أجلها السماء والأرض [...] لتزدرى بك وتجعلك تدفع الثمن. (20 : 2009)

Alors que reste-t-il à dire, décevant ? [...] Il faut que je fasse table rase de ma vie. Quitter ma bonne vieille peau. (p. 100)

-ماذا بقي اذن أن يقال، بلباقة؟ [...] يلزمني مسح طاولة حياتي. التخلي عن جلدي القديم (ص. 89)

L'expression imagée arabe (4) *تقلب من أجلها السماء / tuqlabu min ajlihâ 'assamâ'u wal 'arḍu/* porte la même signification que l'expression idiomatique française *remuer ciel et terre*. Dans ce

contexte, l'expression arabe est compréhensible même si l'effet stylistique et culturel recherché par l'auteur du texte source n'est pas respecté.

En revanche, l'exemple *مسح طاولة حياتي /mashu Tawilati hayati/* met en évidence le risque d'une certaine erreur culturelle. Une erreur découlant d'interprétation erronée qui semble être le résultat d'une assimilation insuffisante de la culture du texte original, puisque la traduction renvoie vaguement au sens de l'idiome-source.

Ainsi, dans cet article, il a été question d'une étude traductologique comparative qui a révélé que les traducteurs du roman marocain d'expression française sont confrontés à une tâche complexe. Les résultats des traductions varient, allant de la paraphrase et les ajouts, à la traduction par mot à mot, à l'équivalence, à l'interprétation erroné de certaines tournures. Ce qui reflète les difficultés et les nombreux défis auxquels sont confrontés les traducteurs dans leur tentative de rendre compte de ces éléments dans leurs traductions tout en véhiculant l'image et le vouloir dire de l'auteur. L'enjeu de la traduction ne se limite, donc, pas uniquement au texte lui-même ; il dépasse souvent le domaine linguistique pour inclure des questions culturelles, politiques et idéologiques.

Références bibliographiques

Berman, A. (1999). *La traduction et la lettre ou l'auberge du lointain*. Seuil.

Charaudeau, P. et Maingueneau, D. (2002). *Dictionnaire d'analyse du discours*. Seuil.

Gross, G. (1996). *Les expressions figées en français : noms composés et autres locutions*. Paris : Ophrys.

Jadir, M. (2016). « La traduction du non-dit : Incrémentalisation ou entropie ? ». In Berbinski, S. (ed.). *Le Dit et le Non-Dit*. Langage (s) et traduction. Frankfurt am Main : Peter Lang, 195-224.

Ladmiral, J.-R. (2015). *Sourciers et ciblistes : Les profondeurs de la traduction* (2e édition, revue). Paris : Les belles Lettres.

Lecler, A. (2003). « Isabel González-Rey (2002), *La phraséologie du français* », *Cahiers de praxématique* [En ligne], 41 |, document 8, mis en ligne le 01 janvier 2010, consulté le 25 juillet 2023. URL : <http://journals.openedition.org/praxematique/2690>
DOI : <https://doi.org/10.4000/praxematique.2690>

Sable-Delvert, C. (2005). « La littérature en FLE, vecteur d'apprentissage de la diversité ». In Bertrand O. *Diversités culturelles et apprentissage du français- Approche interculturelle et problématiques linguistiques*. Palaiseau : Éditions de l'École Polytechnique.

Seleskovitch, D. et Lederer, M. (2001). *Interpréter pour traduire*. Paris, Publication de la Sorbonne « Coll. Traductologie 1 ».

Œuvres et traductions

Laâbi, A. (1982). *Le chemin des ordalies*. Paris: Denoël
(2002). *Le fond de la jarre*. Paris : Gallimard.
(2000). *Les Rides du lion*. Paris: EDDIF.

Bouria, H. (2004). *Qā'ū al-hābīā*. Casablanca : Dar Attakafa.

Echarki, M. (2009). *taġa' idū al-āsad*. Damas : Ourd.

Tazlgued, A. (2009). *Maġnūnū al-'amal*. Damas : Ourd.

Notices

Aziza El Gomri est enseignante de français sous la tutelle du Ministère de l'Éducation Nationale. Titulaire d'un master en "Didactique du Français Langue Étrangère et Français sur Objectif Spécifique". Elle prépare son Doctorat à l'Université Hassan II de Casablanca - Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia, au sein du Laboratoire LALITRA (Langues, Littératures et Traduction).

Maria Toufiq est enseignante chercheuse à l'Université Hassan II (Maroc). Elle est co-directrice du département de la langue russe et membre du laboratoire Langue, Littérature et Traduction à la Faculté des lettres et des sciences humaines-Mohammedia. Ses travaux de recherche portent entre autres, sur l'enseignement/apprentissage des langues en l'occurrence la langue russe, la traduction et la communication.

Linguiste et traducteur, Mohammed Jadir est professeur des universités à l'Université Hassan II (Maroc) où il enseigne la linguistique, la traduction et la traductologie. Directeur du laboratoire LALITRA (Langue, Littérature et Traduction). Ses travaux s'inscrivent dans le cadre du fonctionnalisme et portent sur l'interface sémantico-pragmatique, la cohérence du discours, l'analyse traductologique et la communication.

Pour suivre le RIRS, RDV sur
www.le-rirs.org

ACCUEIL CHARTRE ÉTHIQUE LA REVUE LES RDV DU RIRS PLUS

L'étude sémantique de l'espace carcéral

Cas d'*Une femme nommée Rachid* de Fatna El Bouih

Par
Abdelmajid
EL HAKOUNI

La notion de l'espace est conçue, selon une vision pluridisciplinaire, pour cerner son apport, sa portée et ses limites. En s'appuyant essentiellement sur une approche sémantique, nous essaierons d'étudier le déploiement des isotopies qui réfèrent à l'espace dans le roman *Une femme nommée Rachid* de Fatna El Bouih et son rôle dans la cohérence globale de son roman. Notons que l'espace carcéral constitue la scène-piédestal où se déroulent les événements du récit, mettant au clair par conséquent son apport dans la définition de l'espace psychologique.

Notre réflexion s'articule autour de trois axes. Il serait question, de prime abord, d'esquisser des éléments de définition du terme « espace ». Ensuite, l'accent sera mis sur l'espace romanesque dans les théories de la littérature. Enfin, nous adoptons la théorie de la sémantique des Textes de Rastier (2001) pour analyser sémantiquement la notion de l'espace et son apport dans la cohérence textuelle.

I Espace : éléments de définition

Étymologiquement le mot « espace » renvoie tantôt à un lieu tantôt à une surface ou encore à un volume ou une étendue. Le *Petit Robert* le présente comme un « 1. Milieu concret où peut se situer qqch. partie quelconque de ce milieu. 2. étendue qui ne fait obstacle au mouvement. » (*Le Petit Robert*, 2013).

Vu sa polysémie étendue, il est nécessaire d'avoir recours au développement conceptuel du mot « espace » dans l'histoire. Dans ce sens, la philosophie grecque considérait l'espace comme un sujet d'étude dans la mesure où chaque « espace » correspondait à un lieu « topos » où il y avait un objet. Cela nous laisse supposer que l'espace existe avant toute chose. Dans cette perspective, la spatialité est fortement liée à la matière.

« En sciences humaines (...) les choses sont plus compliquées parce que les hommes ont une intuition spatiale qui leur fait croire que l'espace est une sorte d'étendue ou de réceptacle où tout objet physique est placé. » (Kitsopoulos, 2005 : 86)

I Espace romanesque

De prime abord, il est nécessaire de signaler que les théories nouvelles de la littérature dépassent la conception traditionnelle de l'espace dans la mesure où celui-ci n'a pas seulement une fonction ornementale ou d'encadrement, mais il est conçu au même rang que les autres constituants du roman (personnages, temps, intrigue...).

Selon Jean Pierre Goldenstein, pour représenter l'espace, il faut répondre à trois questions : « Où se déroule l'action ? comment l'espace est-il présenté ? Et pourquoi a-t-il été choisi ainsi de préférence à tout autre ? » (Goldenstein, 2005). En effet, l'espace romanesque acquiert le rôle de l'élément organisateur du récit (Lotman, 1973). Par voie de conséquence, la spatialité conditionne les paramètres du récit par son influence sur les personnages et ses interactions. Dans ce sens, Mitterand (1980) constate que « l'espace fait émerger le récit, détermine les relations entre les personnages et influe sur leurs actions » (Mitterand, 1980).

De son côté, Weisgerber (1978) met l'accent sur cette relation bidirectionnelle en avançant que « l'espace n'est pas donné, mais se construit au fur et à mesure par les gestes, les émotions et les sens » (Weisgerber, 1978). L'auteur ajoute aussi que l'espace rend compte du fonctionnement diégétique et symbolique du récit.

Genette (1969), quant à lui, énumère trois aspects de la spatialité littéraire : i) la spatialité du langage ii) la spatialité du texte iii) l'espace sémantique. Ces aspects mettent en exergue l'auto-référentialité du texte où l'analyse de l'espace est fortement liée à la structure du récit.

De sa part, Bourneuf traite la question de l'espace selon une vision tridimensionnelle étant donné qu'il s'intéresse à la poétique de l'espace (sa présentation, sa perception et sa signification psychologique).

Cet auteur distingue l'espace-cadre (environnement) de l'espace- sujet en soulignant que

« un espace cadre, un espace-décor qui accompagne les personnages, leur sert d'environnement' sans vraiment en conditionner les actes, et un espace-sujet, un espace- acteur sans quoi, à la limite, personnages, action et récit cessent d'exister. » (Bourneuf, 1970)

Il en découle que l'espace « s'impose comme enjeu diégétique, substance génératrice, agent structurant et vecteur signifiant. Il est appréhendé comme moteur de l'intrigue, véhicule de mondes possibles et médium permettant aux auteurs d'articuler une critique sociale. » (Ziethen, 2013).

La fertilité de cette notion et sa complexité engendre une diversité d'approches et théories. Dans les sections suivantes, nous tenterons d'aborder la problématique de l'espace selon l'optique sémantique de Rastier (2001) en analysant l'œuvre *Une femme nommée Rachid* de Fatna El Bouih.

! Le roman d'El Bouih : de l'espace topologique à l'espace psychologique

Dans son œuvre *Une femme nommée Rachid*, Fatna El Bouih raconte sa propre expérience carcérale pendant les années de plomb. Il s'agit d'un témoignage féminin évoquant l'enfermement, la torture et l'injustice du pouvoir. Détenue politique, elle a subi toutes sortes de tortures : *La falaqa*(coups sur la plante des pieds), les yeux bandés jour et nuit, et dépersonnalisation...) dans les prisons : *Ghbila* (Casablanca), *Sidi Saïd* (Meknès) et *El Laalou* (Rabat).

Ce déploiement topologique influence l'espace psychologique dans la mesure où il dévoile les interactions des personnages dans des espaces différents :

« Loin d'être indifférent, l'espace dans un roman s'exprime donc dans les formes et revêt des sens multiples jusqu'à constituer parfois la raison d'être de l'œuvre. » (Bourneuf et Ouellet, 1972)

En effet, l'espace n'est plus une simple localisation des actions, mais il est le cadre où évoluent les personnages, il révèle leur psychologie.

! L'espace romanesque : approche sémantique

Notre travail prend comme objet le texte carcéral féminin et vise à étudier le déploiement des espaces carcéraux. Selon la théorie de la sémantique des textes de François Rastier, chaque discours est le résultat de l'intersection de trois systèmes : système fonctionnel (la langue), système sociolectal (normes sociales) et le système idiolectal (propre à l'auteur). En effet, il est judicieux de mettre en exergue la stratégie discursive adoptée par Fatna El Bouih dans son roman *Une femme nommée Rachid* pour montrer d'une part l'influence de l'espace sur la psychologie des personnages et d'autre part la contribution des structures spatiales dans la cohérence sémantique du roman.

Le parcours interprétatif chez Rastier (2001) se base essentiellement sur l'identification des sèmes et des isotopies dont le repérage n'est possible que par le recours à l'entour social et aux interprétants. Dans un premier temps, nous présenterons les concepts descriptifs (sème, isotopie, entour, thème, interprétant) et dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à l'analyse sémantiques des structures spatiales.

! Concepts descriptifs : sème, isotopie, interprétant et entour

En sémantique, le sème est l'unité minimale de signification non susceptible de réalisation indépendante. Pour Greimas et Courtes (1979 : 332), le sème désigne « l'unité minimale de la signification ». La théorie de Rastier (2001) comporte par rapport à la tradition structurale de la linguistique des aménagements dont les implications sont considérables. L'aménagement le plus marquant concerne l'introduction d'une distinction inédite (sous cette terminologie) entre deux catégories de sèmes : Les sèmes inhérents et les sèmes afférents.

Selon Rastier, les classes sémantiques peuvent dépendre des situations socioculturelles données. Il convient, en effet, de distinguer entre la structure fonctionnelle et d'autres codifications sociales (sociolecte et l'idiolecte). C'est ainsi que « Les sèmes inhérents relèvent du système fonctionnel de la langue ; et les sèmes afférents d'autres codifications : normes socialisées, voire idiolecte » (1987 : 44). De ce fait, chaque contenu sémantique

est appréhendé en termes des sèmes de types différents et la récurrence de ses traits assure la formation de l'isotopie :

« Par isotopie nous entendons un ensemble redondant de catégories sémantiques qui rend possible la lecture uniforme du discours. »
(GREIMAS, 1966, : 30)

Par exemple, une redondance de la *première personne*, permet de comprendre que c'est toujours la même personne qui parle. Les isotopies sont autonomes par rapport aux relations syntaxiques. Elles permettent de rendre compte d'un aspect essentiel ; celui de la cohésion textuelle.

L'adéquation de l'interprétation dans la sémantique des textes est tributaire de la validation des interprétants. Rastier (2001 : 299) définit l'interprétant comme « *unité du contexte linguistique ou sémiotique permettant d'établir une relation sémantique pertinente entre des unités reliées par un parcours interprétatif* ». En effet, l'interprétant a une incidence sémique sur les unités dans la mesure où il actualise ou virtualise voire neutralise des traits sémiques. La conception des relations permet de distinguer le contexte linguistique (interne) du contexte non linguistique (entour). Chaque texte est produit dans des conditions historiques spécifiques qui déterminent son univers sémiotique.

Dans cette optique, Rastier définit l'entour comme « *ensemble des phénomènes sémiotiques associés à un passage ou à un texte, plus généralement contexte non linguistique, incluant les conditions historiques* » (2001 : 208). Ainsi, la description du sens doit prendre en considération l'environnement humain qui constitue les formations sémiotiques. Par exemple, l'espace carcéral évoqué dans le roman *Une femme nommée Rachid* et les années de plomb façonnent l'entour de l'œuvre.

Dans la même lignée, Hébert conçoit l'entour comme étant une composante qui « englobe le texte, l'émetteur et le récepteur » (2017 : 54). C'est ainsi que l'entour réfère à la fois à la sémiotique interne du texte (typographie, images, illustrations etc.) et aux éléments externes (situation de communication et les connaissances encyclopédiques de la société). Il en découle que l'interprétation des textes chez Rastier (2001) exige une contextualisation maximale par le

recours aux interprétants et à l'entour. On verra que ce dispositif théorique a un apport considérable pour interpréter les structures spatiales du roman d'El Bouih.

! Analyse sémique et isotopique de l'espace carcéral

Chaque romancier dans son histoire a besoin d'un espace pour installer ses personnages. Pour El Bouih, l'espace est considéré comme un repère voire la trajectoire d'une vie. La disposition des sèmes et isotopies fait référence à un déploiement spatial reflétant les pérégrinations carcérales de Fatna El Bouih. De cette façon, l'espace n'est plus une simple localisation des actions, mais c'est un lieu où évoluent les personnages et leur psychologie.

! Sème et isotopie / espace carcéral / et / espace psychologique /

Selon l'enseignement de Rastier, chaque interprétation « *isole, construit, analyse et hiérarchise des passages sur le modèle du commentaire. Elle les recontextualise en elle, tout en permettant d'accéder à sa source* » (Rastier, 2008). Nous procéderons à l'analyse sémique et isotopique des séquences descriptives, narratives, dialogales et explicatives contenant le mot clé qui est le sémème "prison". La romancière lui attribue le trait global / torture psychologique/.

Ainsi, l'espace évoqué par El Bouih est un espace clos, caractérisé par sa fermeture. Il s'agit d'un espace limité où les détenues sont enfermées et séquestrées. L'action romanesque se déroule dans le réseau pénitentiaire délimité géographiquement. Le tableau suivant illustre notre analyse :

	Séquences	/Espace carcéral /	/Espace psychologique/
1	« Durant sept mois nous restons là à <i>Derb Moulay Cherif</i> (...) La prison clandestine est encore plus écrasante et humiliante que l'autre : quel que soit le temps passé, on ne s'y habitue pas »	/prison /	/humiliation/
2	« J'ai débarqué pour une seule escale à la prison Ghibla (dont le nom lugubre signifie disparition), pendant 20jours »	/prison /	/torture/

3	« (...) Tu vois ces nanas qui veulent se mêler de politique et jouer aux mecs ? on va te leur coller des noms de mecs ! « Ils nous attribuèrent à chacune un nom masculin , pour moi ce fut Hamid, qui resta mon sobriquet tout au long des six mois »	/insulte/	/dépersonnalisation/
4	« Ils utilisent tous les moyens pour arracher informations et confessions : des coups sur tout le corps, jusqu'à la <i>falaqua</i> et à l' avion »	/violence/	/souffrance/

Les sémèmes 'Derb', 'Ghbila', réfèrent non seulement aux espaces carcéraux mais aussi aux endroits de terreur, d'humiliation et d'enfermement. En plus de trait sémique /lieu/inhérent dans ces sémèmes, s'ajoutent des traits afférents (/déshumanisation/, /isolement/) qui sont déduits à partir des interprétants du contexte social et politique de l'époque (années de plomb). La séquence dilogale met en avant le trait sémique macro-générique /dépersonnalisation/ qu'est actualisé par l'attribution d'un nom propre masculin *Hamid* à un personnage du sexe féminin.

L'expérience carcérale relatée dans le roman illustre la souffrance du corps et la violence exagérée dans l'espace pénitentiaire. En outre, il est à signaler que l'analyse sémantique de la séquence (4) par le recours au système fonctionnel de la langue reste limitée dans la mesure où le trait sémique /moyen de transport/ identifié dans le sémème 'avion' ne correspond pas à la visée descriptive des pratiques punitives. Le concept d'afférence lié à l'aspect social et contextuel (linguistique et extra-linguistique) permet l'interprétation de cette même séquence.

L'incarcération d'El Bouih fut partagée entre plusieurs espaces. Elle déclare, dès le début, qu'elle est « l'hôte de *Moulay Cherif*, puis vers « la maison des morts » *Ghbila* », toponyme connu d'un cimetière de Ben Msik. L'héroïne est, ensuite, emmenée à « *la prison de Meknès* », et enfin « *l'installation à la prison de Kénitra* ».

Ce cheminement carcéral traversé par la romancière éveille les sentiments de « *froid, l'étouffement, l'entassement, la faim, l'isolement* ». En effet, la disposition de l'espace influence à la fois l'organisation textuelle de l'œuvre et la psychologie

des personnages. Le vocabulaire employé est relié au champ sémantique de l'enfermement.

L'analyse sémique et isotopique nous révèle les traits qui caractérisent l'écriture carcérale : i) le récit carcéral revient sur des scènes punitives similaires qui sont relatées par les témoins ii) les principes de cette discipline punitive sont la clôture, la clandestinité et les châtiments.

La cohérence sémantique de l'œuvre d'El Bouih est assurée doublement. D'abord, le déploiement de l'espace carcéral assure la continuité de la trame narrative dans la mesure où il retrace le chemin non seulement de l'héroïne de ce roman mais aussi le chemin des incarcérés durant cette époque. Puis, la disposition des traits sémiques et isotopiques actualisés dans le sémème 'prison' crie la cohérence entre les différents paliers linguistiques (mot, phrase, séquence et texte).

En définitive, nous avons présenté, dans cet article, une étude sémantique de l'espace carcéral en nous appuyant sur les acquis de la sémantique des textes de François Rastier (2001). La richesse de cette notion engendre une diversité d'approches.

C'est ainsi que l'espace romanesque est perçue selon des optiques nouvelles. En effet, il est considéré non comme ornement mais comme un acteur qui contribue à la progression narrative et à la cohésion et cohérence textuelle. Il est perçu aussi comme l'élément organisateur du récit.

L'approche sémantique de l'espace romanesque se base essentiellement sur l'analyse sémique et isotopique des séquences narratives, descriptives, explicatives et dialogales. Ainsi, l'appareil conceptuel de Rastier (1987, 2001) constitue un moyen fiable pour l'interprétation sémantique des textes littéraires. L'analyse de l'espace carcéral du roman d'El Bouih montre d'une part l'importance du déploiement spatial dans la textualité de l'œuvre et d'autre part le rapport entre l'espace carcéral et l'espace psychologique.

Références bibliographiques

Adam, J-M. (1990). *Eléments de la linguistique textuelle*. Bruxelles : Mardaga.

Adam, J-M. (1992). *Les textes : Types et prototypes*. Paris : Nathan.

Bachelard, G. (1957). « *La poétique de l'espace dans le roman* ». Études littéraires.

Badir, S. (1999). Sème inhérent et sème afférent, Examen des critères théoriques dans la sémantique interprétative de François Rastier, *Travaux de Linguistique : Revue Internationale de Linguistique Française*, n° 38, pp. 7-27.

Bourneuf, R. (1970). « L'organisation de l'espace dans le roman ». *Etudes littéraires*.

Bourneuf, R. et Ouellet, R. (1972). *L'Univers du roman*. Paris : PUF. [En ligne]. Consulté le 14/05/2023. URL : <https://www.erudit.org/fr/revues/etudlitt/1973-v6-n1-etudlitt2193/500275ar/>

Denis, M. (2016) « L'espace et la pensée philosophique » in *Petit traité de l'espace*, pp.15-28.

Fischer, G. N. (1981). *La psychologie de l'espace*. Paris : PUF.

Genette, G. (1969). « La littérature et l'espace ». *Figures II*. Paris : Seuil. 43-48.

GREIMAS, A. J. (1966). *Éléments pour une interprétation des récits mythiques*. In Barthes, B. E., *Recherches sémiologiques : l'analyse structurale du récit* (pp. 28-59). Paris : Seuil.

Greimas, A. J. et Courtès, J. (1979). *Sémiotique : dictionnaire raisonné de la théorie du langage*. Paris : Hachette Université.

Hébert, L. (2017). *Introduction à la sémantique des textes*. Paris : Honoré Champion.

Kitsopoulos, A. (2005). *Espace : Un concept central mais ambigu*. [En ligne]. Consulté le 20/05/2023. URL : https://igd.unil.ch/memoires/uploads/memoire/memoire_pdf/882/d97eaba0-ad65-4588-a212-4bbe6f15d319.pdf

Lotman, Y. (1973). *La Structure du texte artistique*. Paris : Gallimard.

Mitterand, H. (1980). *Le Discours du roman*. Paris : PUF.

Rastier, F. (1987). *Sémantique interprétative*. Paris : PUF.

Rastier, F., (1998), *Sens et textualité*. Paris : Hachette.

Rastier, F. (1998b). *Sens et signification*. Québec : Portée.

Rastier, F. (2001). *Arts et sciences du texte*. Paris : PUF.

Rastier, F. (1985). « Le sémème dans tous ses états », *Cahiers de lexicologie*, n° 47, pp.3-42.

Rey, A. (Dir.) (2013). *Le Petit Robert : dictionnaire d'apprentissage de la langue française*. Paris : Ed Le Robert. p.532.

Weisgerber, J., (1978), « L'Espace romanesque », Lausanne, Editions l'Age d'Homme.

Zekri, Kh. (2011). « ÉCRIRE LE CARCÉRAL AU MAROC » in Centre d'études et de recherches sur le Proche-Orient. *Les Cahiers de l'Orient*, n° 102, pp. 59- 79. [En ligne] Consulté le 20/05/2023. URL : <https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2011-2-page-59.htm>

Ziethen, A. (2013). La littérature et l'espace. *Arborescences*, (3). <https://doi.org/10.7202/1017363ar>

Notice

Par
**Abdelmajid
EL HAKOUNI**

Abdelmajid El Hakouni est Professeur de français, accompagnateur pédagogique au cycle secondaire et doctorant. Orienté vers la sémantique des textes, il a publié deux articles : (1) « La sémantique interprétative : de la phrase au texte » en 2019 et (2) « Textes et Traitement Automatique du Langage : repères épistémologiques, méthodes et interprétation » en 2022.

Vos réactions nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir !
N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

Solitude et espace dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar

Par

**Safaa
RIFKI**

**Nadia
BOUQALLAL**

**Ilias
ZELLOU**

La solitude est un thème hégémonique dans la production littéraire de Yourcenar. Ce motif se projette dans l'expression de l'espace. Ainsi, le choix de l'espace fermé par l'écrivaine induit-il directement ou automatiquement l'impression de la solitude. À ce propos, une question mérite d'être posée : comment l'espace pourrait-il être mis au service du thème de la solitude ? Sur cette question, notre article tentera d'apporter une synthèse éclairante. Pour ce faire, nous nous appuyons sur des exemples tirés des deux œuvres de Marguerite Yourcenar, à savoir *Mémoires d'Hadrien* et *L'Œuvre au Noir*.

■ Solitude et espace mental

De prime abord, l'usage du terme clé « espace » pour l'analyse demande une préalable précision terminologique susceptible de rendre compte de quelques paramètres interprétatifs que ce terme engage :

« [l'espace] saisi par l'imagination ne peut rester l'espace indifférent livré à la mesure et à la réflexion du géomètre. Il est vécu. Et il est vécu, non pas dans sa positivité, mais avec toutes les partialités de l'imagination. » (Bachelard, 1961).

Selon les postulats de Bachelard, il convient d'indiquer que l'espace n'est pas systématiquement associé à un emplacement physique spécifique, mais plutôt subjectivé par la conscience humaine. Pour ce qui est de Michel Foucault, il montre le rôle prépondérant de l'espace et affirme sans ambages :

« [...] Et si l'espace dans le langage d'aujourd'hui la plus obsédantes des métaphores, ce n'est pas qu'il offre désormais le seul recours ; mais c'est dans l'espace que le langage d'entrée de jeu se déploie, glisse sur lui-même, détermine ses choix, dessine ses figures et ses translations. » (Foucault, 1994)

Yourcenar, quant à elle, se sert de l'espace pour traiter du thème de la solitude. L'image du personnage solitaire se profile dès le début du récit. Ledit thème est souvent présenté sous un angle mettant en scène des personnages revendiquant d'avoir fait le choix de rompre avec toute appartenance sociale et de s'éviter les contraintes relatives à une inscription conformiste dans la société.

Incapables d'envisager des communions élargies, qui débordent les imparties aux contacts ordinaires, les personnages yourcenariens ont une prise de conscience qui les amène à se sentir seuls et isolés, car ils réalisent qu'ils sont seuls responsables de leur propre vie et de leurs propres choix. Plusieurs personnages de l'œuvre de Yourcenar s'enferment dans une pièce ou dans un espace. Chacun a ses raisons pour s'y trouver : certains ferment la porte au monde extérieur de leur propre volonté, d'autres sont emprisonnés contre leur gré.

Il est à noter que Yourcenar use d'un ensemble d'images pour mettre en lumière la relation complexe entre l'espace et la psyché humaine. Ces images ont la particularité de se focaliser sur un détail, à savoir l'espace mental du personnage. En outre, l'enferment dans l'espace, pourtant incommensurable, traduit plutôt un malaise existentiel. Le sentiment de l'enfermement permet de créer une atmosphère d'étouffement pour accentuer la solitude du protagoniste et refléter son inquiétude devant le tragique de son existence.

En témoigne l'exemple de l'empereur Hadrien, héros du roman *Mémoires d'Hadrien* : « [...] mais, pour la première fois, l'immensité du monde l'accabla, et le sentiment de l'âge, et celui des limites qui nous enserrant tous. » (Yourcenar, 1977) Qui plus est, l'écrivaine montre comment les souvenirs et les émotions peuvent être corrélés à des lieux spécifiques, créant ainsi une sorte de cartographie de la mémoire. Donc, « tous les espaces de nos solitudes

passées, les espaces où nous avons souffert de la solitude, j'ai joui de la solitude, désiré la solitude, compromis la solitude sont en nous ineffaçables » (Bachelard, 1961).

L'énoncé suivant en est un exemple illustratif : « [...] mon jeune Grec s'enfermait dans un de ses accès d'humeur sombre. » (Yourcenar, 1977). Cet exemple met l'accent sur l'état émotionnel associé à des souvenirs traumatiques refoulés réactivés lorsque le personnage est confronté à des déclencheurs similaires, comme un lieu spécifique. Par conséquent, le jeune homme choisit de se retirer du monde extérieur et de se replier sur ses pensées et sur ses émotions négatives. Comme l'atteste la citation de Bachelard : « L'inconscient séjourne. Les souvenirs sont immobiles, d'autant plus solides qu'ils sont mieux spatialisés » (Bachelard, 1961).

En outre, l'extrait montre la prédisposition du langage spatial à « pouvoir s'ériger en un métalangage capable de parler de toute autre chose que de l'espace » (Greimas, 1976).

Il y a un autre type d'espace relevant de l'archétype thématique de l'incarcéré qui décrit un espace vécu par le personnage comme un lieu d'incarcération. L'espace, en dépit de son ouverture, est vécu par le personnage comme une prison à ciel ouvert. D'où la figure de l'incarcéré.

■ La figure de l'incarcéré

La mise en scène de l'univers carcéral dans l'œuvre de Yourcenar n'est pas sans rappeler la prison piranésienne qui est « à la fois un espace délimité et limitant, un espace emprisonnant et, en même temps, si considérable en son aire comme si compliqué en sa structure que celui qui s'y aventure risque de n'en jamais atteindre les frontières : ce qui correspond bien à la définition du labyrinthe, lieu qui a pour objet de garder l'homme captif en l'égarant » (Poulet, 1985).

Par ailleurs, dans l'ouvrage intitulé *La Poétique de l'espace dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar*, Frédéric Sounac signale qu'il « n'est ni très risqué ni très audacieux d'imaginer, ainsi, que ce sont les mobiles profonds de son intérêt pour Piranèse qui ont légué à Yourcenar le double motif du monde-labyrinthe et du monde-prison, qui, comme on le sait, court à travers toute son œuvre. » (Sounac, 2013).

L'écrivaine insère dans son récit des espaces rappelant l'univers caractéristique de Piranèse, faisant ainsi allusion à la perception globale de la vie comme une forme d'emprisonnement. Le parcours du protagoniste yourcenarien est d'ailleurs comparé à une spirale qui le ramène irrésistiblement à son point de départ. C'est le cas pour Zénon, personnage principal de *L'Œuvre au Noir* :

« [...] parmi les pensées qui traversaient vertigineusement son esprit était celle que la spirale des voyages l'avait ramené à Bruges, que Bruges s'était restreinte en une prison, et que la courbe s'achevait enfin sur cet étroit rectangle. » (Yourcenar, 1968)

Force est de constater que dans l'imaginaire yourcenarien, le lieu d'habitation n'a pas toujours cette fonction protectrice que lui attribuent la conception phénoménologique bachelardienne et la conception anthropologique de Durand. De surcroît, le rétrécissement du lieu ne peut être qu'un étai qui étouffera le personnage. Ainsi, le palais, censé protéger, peut paradoxalement renforcer la solitude du protagoniste. Il peut devenir parfois un espace asphyxiant au lieu de faire face à la solitude.

Ce que révèle le modèle herméneutique de la spirale piranésienne, c'est que « l'espace-refuge [...] peut à tout moment redevenir l'espace-prison, et que cette alternance, sans doute, constitue une grande part de l'épreuve de vivre » (Sounac, 2013). Ces images éclairent l'angoisse de l'empereur Hadrien persécuté par sa réalité.

Cette angoisse s'amplifie par le truchement d'un lieu rétréci devenant le symbole d'une existence jugulée : « Ce palais d'Antioche, où j'allais vivre quelques années plus tard dans une sorte de frénésie de bonheur, n'était pour moi qu'une prison, et peut-être une prison de condamné à mort. » (Yourcenar, 1968)

En somme, dans cet article, il a été question d'analyser la particularité du traitement du thème de la solitude chez Marguerite Yourcenar, par le truchement de l'espace : celui qui évoque l'enfermement et la prison. Nous avons pu constater que les espaces clos mentionnés dans les textes de Yourcenar engendrent une répercussion similaire sur la sensibilité des personnages, suscitant les

mêmes sentiments de solitude, d'étouffement et d'asphyxie.

Nous avons également conclu que l'imagination de Yourcenar utilise l'espace pour décrire ces lieux perçus comme des prisons, renforçant ainsi l'angoisse de la solitude. Cela fait du personnage yourcenarien l'archétype ultime du prisonnier, soumis à la fois à l'emprisonnement physique et psychologique.

Références bibliographiques

- Bachelard, G. (1961). *Poétique de l'espace*. Paris : PUF.
- Durand, G. (1993). *Les structures anthropologiques de l'imaginaire : introduction à l'archétypologie générale*. Paris : PUF.
- Foucault, M. (1994). *Dits et écrits I*. Paris : Gallimard.
- Greimas, A. (1976). *Sémiotique et sciences sociales*. Paris : Seuil.
- Lévi-Piarroux, Y. (2013). « Métaphore spatiale » in *Dictionnaire de la géographie et de l'espace des sociétés*. Paris : Belin.
- Poulet, G. (1985). « Piranèse et les poètes romantiques français ». *Trois essais de mythologie romantique*. Paris : José Corti.
- Sounac, F. (2013). « D'un Piranèse l'autre : aux sources 'cerveau noir' de Marguerite Yourcenar ». *La Poétique de l'espace dans l'œuvre de Marguerite Yourcenar*, Clermont-Ferrand, Société Internationale d'Etudes Yourcenariennes.
- Yourcenar, M. (1968). *L'Œuvre au Noir*. Paris : Gallimard.
- Yourcenar, M. (1971). *Le Coup de Grâce*. Paris : Gallimard.
- Yourcenar, M. (1977). *Mémoires d'Hadrien*. Paris : Gallimard.

Notices

Safaa RIFKI est enseignante de français au cycle secondaire qualifiant, sous la tutelle du Ministère de l'Education Nationale. Titulaire d'un master en « Didactique du Français Langue Etrangère et Français sur Objectif Spécifique », elle prépare son doctorat à l'Université Hassan II de Casablanca-Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia, au sein du *Laboratoire Sémantique et Rhétorique des Textes* (LSRT).

Nadia Bouqallal est Docteur en Littérature et Civilisation Françaises (1985, Université Paris 10) et en Littérature et Culture (2017, Université Hassan II de Casablanca). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur, membre du Laboratoire Sémantique et Rhétorique des textes et membre de l'équipe pédagogique du Master Sciences du Langage et Traduction où elle enseigne la communication interculturelle. Elle enseigne à l'Université Hassan II de Casablanca (FLSH de Mohammedia) depuis 1985. De 2005 à 2013, elle a dirigé la filière professionnelle médiation culturelle. Elle a contribué à promouvoir la mission culture de l'université. Elle a réalisé des expertises auprès du Ministère de l'Enseignement Supérieur (ingénierie pédagogique, projets culturels). Dans le cadre de la recherche action, elle a développé avec des acteurs institutionnels nationaux et internationaux des actions de sensibilisation sur la médiation culturelle afin de mieux en faire connaître les enjeux au Maroc.

Ilias Zellou est Professeur de l'Enseignement Supérieur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Mohammedia. Membre fondateur du *Laboratoire Sémantique et Rhétorique des Textes* en 2012 et directeur de ce même laboratoire de 2016 à 2021. Directeur de recherche de nombreuses thèses de doctorat ayant déjà été soutenues, il est l'auteur de nombreux articles dans le domaine de la stylistique et de la rhétorique mais également en littérature de façon plus générale.

**LA REVUE
DU
RIRS**

L'importance de l'espace dans la caractérisation des personnages chez Balzac

Cas de la trilogie balzacienne

Par
Mehdi
JAMAL

L'espace occupe une place centrale dans les œuvres de Balzac, ayant une importance capitale pour la représentation et l'exploration des personnages, des événements et des thèmes qu'il aborde. Les descriptions sont détaillées, parfois même excessives, témoignant de la volonté de l'auteur de dépeindre fidèlement le monde dans lequel évoluent ses personnages. Les descriptions de l'espace chez Balzac ne se limitent pas aux lieux physiques. L'auteur accorde également une attention particulière aux espaces sociaux, économiques et politiques représentés dans ses récits.

Dans cette perspective, cet article examine le rôle de l'espace chez Balzac et explore comment il se rapporte à la caractérisation des personnages. Nous interrogeons la relation complexe entre l'espace et le portrait dans la trilogie balzacienne : *Le Père Goriot ; Illusions Perdues et Splendeurs et misères de courtisanes*. Le choix est motivé par le fait que ces romans constituent l'ossature de *la Comédie humaine*. Ils représentent une exploration approfondie et nuancée des différentes strates de la société, offrant ainsi une vision complète de la condition humaine dans la France du XIXe siècle.

■ L'interaction entre le personnage et son milieu

Pour Balzac, il est indispensable d'inclure la description du milieu avant d'entamer le portrait, car le personnage ne peut être dissocié de son environnement qu'il appelle son *biotope*. Zola mentionne dans *Le Roman expérimental* en mettant l'accent sur cette corrélation qui doit s'établir entre le personnage et son environnement que « nous ne décrivons plus pour décrire, par un caprice et un plaisir de rhétoriciens. Nous estimons que l'homme ne peut être séparé de son milieu, qu'il est complété par son vêtement, par sa maison, par sa ville, par sa province » (Zola, 1971).

Afin de montrer l'importance que revêtent le mobilier et l'espace, Gaston Bachelard souligne dans sa *Poétique de l'espace* que « tous les abris, tous les refuges, toutes les chambres ont des valeurs d'onirisme consonantes. » (Bachelard, 1961 : 33). Les habitations sont des témoins précieux de l'évolution humaine et contribuent à approfondir notre compréhension historique des interactions de l'homme avec le monde. La description minutieuse du milieu environnant enrichit la caractérisation humaine, offrant ainsi une dimension supplémentaire grâce à la représentation détaillée des objets et de l'espace qui les entoure.

« [...] dans cette salle à manger nauséabonde où il [Rastignac] aperçut, comme des animaux à un râtelier, les dix-huit convives en train de se repaître. » (Balzac, 2004 : 202)

Cette phrase paraît dans une longue description de la pension Vauquer ; elle met l'accent sur le caractère animal qui se dégage de l'atmosphère du lieu « Ces images [...] sont associées à la conception de la société comme espace zoologique que Balzac développera dans l'Avant-propos » (Matzat, 2004). Il y a dans chaque lieu un indice sur le caractère de l'habitant et du groupe auquel il appartient.

La description de l'espace et des objets constitue un aspect de la caractérisation du point de vue social et psychologique ; car les choses environnantes influent profondément sur la formation de la personnalité des individus. Tout ce qui entoure le personnage participe au processus infini de son identification sociale : « Vautrin définit tout entier par la circonstance ». (Preiss, 2017). L'infrastructure topographique devient un site archéologique d'où émane un potentiel de mœurs qui, soumis à une observation minutieuse, révèle leurs intérêts et les circonstances générales qui les déterminent.

Pour Balzac, chaque description de lieu nécessite un effort de déduction. Ni l'espace ni le mobilier ne se donnent à lire isolément ; ils ne sont que l'esquisse, les germes d'un monde en gestation, les indices qu'une archéologie romanesque s'efforce de reconstituer.

« La salle à manger, le jardinet, annonce la cuisine et fait pressentir les pensionnaires. » (Balzac, 2004 : 19)

Une fois cet univers de choses reconstitué, la maison bâtie, le cadre de vie esquissé, l'apparition des personnages advient comme un résultat évident, comme l'aboutissement d'un cheminement logique de toutes les circonstances topographiques sous la forme d'un être humain dont la nature s'ajuste parfaitement à l'ensemble des faits descriptifs.

Le lieu a donc une valeur représentative de la nature sociale de l'homme. Elle renferme les circonstances générales de sa personnalité et détermine un très grand nombre de petits faits quotidiens auxquels son caractère s'avère indissociable.

! La coquille

Le logement est un cadre vital pour l'homme, c'est un « *rapport quasi organique entre certains personnages et certains lieux* » (Solomon, 2011) ; c'est une « coquille » qui s'ajuste à chaque type social.

« *Enfin, toute sa personne [Mme Vauquer] explique la pension, comme la pension implique sa personne.* » (Balzac, 2004 : 90)

« *Les vieilles gens [...] vivaient dans la pension comme des huitres sur un rocher.* » (Balzac, 2004 : 124)

La notion de « coquille » (Bachelard, 1961 : 118) émerge d'une relation explicite entre le personnage et son habitat ; le premier, non encore actualisé, désigne avant tout son identité par le truchement de la caractérisation du second. La demeure, conçue par l'esprit systématique avant d'être revêtue de sa dimension géographique et sociale, prépare l'émergence du personnage et de son action.

Tout se passe comme si cette autre entité du lieu, en l'occurrence le personnage, est le résultat d'une perception associative avec une réflexivité de base : le lieu dont la description préside souvent au portrait des personnages détermine les hiéroglyphes de l'anatomie humaine. Il agit comme un outil de sculpture du corps et du tempérament. C'est un véritable travail d'érosion, de façonnement et de modelage sculptural et moral.

Le déménagement de Lucien et de Madame de Bargeton de la province à Paris nécessite des transformations voire des métamorphoses vestimentaires et morales :

« *Lucien se voyait séparé de ce monde par un abîme, il se demandait par quels moyens il pouvait le franchir.* » (Balzac, 2006 : 11)

On comprend dès lors que, pour Balzac, la description n'a de sens que si elle est au service du portrait. Elle ne peut être une simple nomenclature détachée de l'intérêt humain qu'elle suscite constamment. En effet, le romancier conjugue intentionnellement les éléments d'une topographie à l'étude des mœurs de ses usagers. Il faut que la description du lieu soit en corrélation avec le portrait.

! Le biotope, le déterminisme social

Le système utilisé par Balzac présente l'œuvre littéraire comme un ensemble cohérent, une structure logique où le cadre de la vie humaine se développe progressivement pour acquérir des dimensions réelles. Ce système repose sur un ensemble d'observations et d'idées en interaction, créant ainsi l'illusion du réel dans le récit.

Les mœurs de l'être humain sont étroitement liées à son environnement. Le lieu est considéré comme un terreau vital auquel le destin individuel est étroitement lié. L'idée de la "niche écologique" repose sur le principe d'analogie entre l'humanité et l'animalité, qui trouve sa pleine expression dans l'avant-propos de *la Comédie Humaine*.

« *Le créateur ne s'est servi que d'un seul et même patron pour tous les êtres organisés. L'animal est un principe qui prend sa forme extérieure, ou, pour parler plus exactement, les différences de sa forme, dans les milieux où il est appelé à se développer.* » (Balzac, 1981 : 7)

L'interaction du temps et de l'espace influe considérablement sur la physionomie des personnages laissant ainsi des sceaux que l'écrivain-ethnographe est censé observer et dépeindre minutieusement. Victor Cousin en témoigne en ces termes : « *Oui, donnez-moi la carte d'un pays, sa configuration, son climat, ses eaux, ses vents et toute sa géographie physique ; [...] et je me flatte de vous dire à peu près quel sera l'homme de ce pays et quelle place ce pays jouera dans l'histoire.* » (Cousin, 2013)

Cette théorie qui va déterminer le rôle important du lieu et son impact sur la physionomie des êtres et sur le déroulement des événements. La physionomie humaine est liée au milieu social, géographique et régional. À l'instar de la plante ou de l'animal, l'homme est le produit de l'air et du sol dans lesquels il est né et où il a grandi. L'influence du milieu est déterminante dans la formation de sa personnalité physique et morale : « *Le personnage y est devenu un produit de l'air et du sol, comme la plante ; c'est la conception scientifique* » (Zola, 1971 : 19). C'est ce qui fait que les personnages de Balzac sont tous des archétypes plus ou moins représentatifs. Ils portent tous la marque plus ou moins nette de leur origine géographique qui détermine leurs accents, leurs vêtements, leurs habitudes et leurs façons d'être.

Les résultats de cette analyse révèlent une relation complexe entre l'espace et le portrait des personnages chez Balzac. Les descriptions spatiales minutieuses permettent à l'auteur de créer des environnements qui reflètent les traits de caractère et les motivations des personnages. De plus, Balzac utilise l'espace pour représenter les contraintes et les limites auxquelles les personnages sont soumis. L'espace social et économique dans lequel ils évoluent peut influencer leurs choix, leurs aspirations et leurs interactions avec les autres personnages.

Somme toute, cette étude met en évidence l'importance de l'espace dans la caractérisation des personnages chez Balzac. Les descriptions détaillées de l'espace physique et social permettent à l'auteur de créer des portraits complexes et réalistes. L'espace devient ainsi un élément narratif essentiel qui influence les motivations, les comportements et les destins des personnages.

Références bibliographiques

Bachelard, G. (1964). *La Poétique de l'espace*. Paris : PUF. 4e édition.

Balzac, H. (1981). *La Comédie humaine*. Tome I, 12 volumes. Edition publiée sous la direction de Pierre-Georges Castex. Paris : Gallimard.

Cousin, V. (2013). *Introduction à l'histoire de la philosophie*. Leçons données en 1828-1829 et publiées postérieurement. Paris : Hachette.

Matzat, W. (2004). L'image de la ville et sa fonction dans « Le Père Goriot ». *L'Année balzacienne*, 5, 303-315. <https://doi.org/10.3917/balz.005.0303>

Preiss, N. (2017). Balzac, architecte d'intérieurs. *L'Année balzacienne*, 18, 7-18. <https://doi.org/10.3917/balz.018.0007>

SOLOMON, N. (2011). *Chapitre XIV. Le rôle structurant de l'espace chez Balzac : le topos qui cache la forêt* In : *Topographies*

romanesques [en ligne]. Rennes : Presses Universitaires de Rennes. ISBN : 9782753547322. DOI : <https://doi.org/10.4000/books.pur.38370>.

Zola, E. (1971). *Le Roman expérimental*. Edition d'Aimé Guedj. Paris : Garnier-Flammarion.

Notice

Jamal MEHDI est Professeur de l'enseignement secondaire qualifiant. Il est titulaire d'un master en *didactique du français langue étrangère et sur objectifs spécifiques*. Il poursuit actuellement ses études de doctorat en Sciences humaines à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de Mohammedia, où il finalise sa thèse intitulée « *L'usage des figures d'analogie dans la construction du portrait dans une trilogie balzacienne* ».

Le Père Goriot,

A discuter !

L'histoire du *Père Goriot* (1834) transcenderait l'espace-temps fictionnel pour transposer les maux des sociétés modernes.

Hicham Jirari

Source URL :

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BalzacOldGoriot01.jpg>

Communication touristique et territoriale face aux crises

Cas du secteur hôtelier

Par

**El Mostafa
FTOUH**

**Najoua
GRICH**

Le secteur touristique était la 1^{ère} source de recettes étatiques prenant un peu d'avance sur d'autres secteurs tels que l'automobile et l'agroalimentaire. C'est un secteur à forte valeur ajoutée créant un nombre d'emplois considérables et contribuant de 10% du PIB national. Avant la crise sanitaire du COVID-19, il faisait un secteur stratégique pour l'économie marocaine.

Depuis le mois de Mars 2020 et à cause des décisions de fermeture du pays et de confinement général prises par le gouvernement marocain, ce secteur a été frappé de plein fouet par la pandémie COVID-19. 53% des entreprises au Maroc opérant dans différents secteurs notamment le secteur touristique dont le secteur hôtelier ont connu la fermeture.

Or, après l'arrêt du confinement et sous l'effet de la pandémie, les établissements hôteliers se sont trouvés dans l'obligation de faire des efforts supplémentaires pour vendre leurs services. C'est dans ce sens que nous avons choisi de formuler la problématique suivante dans le but d'y apporter des éléments de réponses vers la fin du présent article. Quelles sont les stratégies de communication développées par les établissements hôteliers durant la pandémie Covid'19 pour promouvoir la vente de leurs services ?

Notre étude de cas s'applique sur un échantillon de deux régions à savoir la région Rabat-Salé-Kénitra et la région Béni Mellal-Khénifra. Le choix de ces deux régions émane de notre volonté de comparer deux régions à potentiel touristique différent : la première à géographie plaine et à emplacement côtier et la

seconde à géographie montagnarde et emplacement central au Maroc.

■ Potentiel du tourisme marocain

Au niveau de la région Rabat-Salé-Kenitra

Capacité litière

Selon le Centre Régional d'Investissement région de Rabat - Salé –Kénitra, la contrée a réussi d'augmenter sa capacité litière de 6991 lits en 2017 à près de 8000 lits avec de nombreux projets en cours avec des enseignes de prestige. Objectif, atteindre les 17 000 lits avec un renforcement du potentiel balnéaire en 2018. Dans cette optique, et pour se positionner comme une destination de choix dédiée au tourisme d'affaires et de loisirs, la capitale du Royaume a reçu plusieurs chaînes hôtelières internationales de luxe, Fairmont à la Marina Rabat-Salé avec 200 chambres et 80 résidences, Ritz Carlton d'une capacité de 120 clés (en suite), Marriott situé à Arribat Center avec 370 lits et Kasr Al Bahr d'une capacité globale de 250 clés.

Prodiges naturels et climatiques

La région est caractérisée par une géographie très variée, constituée d'une zone littorale étendue sur 165 km, le relief sous forme de plaines (Gharb, Oulmès, Zaër...). Cette nature dispose ainsi d'une côte poissonneuse, une terre cultivable et des ressources aqueuses importantes, ainsi que des écosystèmes variés. Sa proximité avec l'Atlantique caractérisée par l'influence maritime, devenant continental à l'intérieur. Le climat est alors de type méditerranéen semi-aride entre pondéré et pluvieux en hiver, et humide et tempéré en été accompagné de journées de Chergui, dû au fait de sa situation entre l'océan et le plateau central.

Art et culture

Quand on parle de la culture, on pense directement à Rabat, la capitale administrative du pays, aussi nommée la capitale marocaine de la culture qui, depuis le lancement du projet de développement « Rabat ville lumière », se veut être le symbole de la culture marocaine. En effet ce plan initié par sa Majesté le Roi Mohammed VI, a pu mettre en œuvre un ensemble de projets de grande importance tels que le théâtre national, le plus grand dans tout le royaume, l'ouverture de la bibliothèque nationale qui remembre plus de 350 000 ouvrages.

Côté muséal, inauguré par sa Majesté en 2014, le musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain est la première institution publique qui répond aux normes muséographiques mondiales et qui accueille régulièrement des manifestations et des expositions culturelles et artistiques de haut calibre.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra

Capacité litière

En 2018 la capacité litière de la région Béni Mellal-Khénifra est de 6350 lits. Cette capacité est répartie selon les catégories suivantes :

- Les gîtes de 1^{ère} et de 2^e catégorie offrent 1 650 lits ;
- Un seul hôtel de 5 étoiles offre 120 lits ;
- 7 hôtels de 4 étoiles offrent 883 lits ;
- Hôtels de 3 étoiles offrent 384 lits ;
- 15 hôtels de 2 étoiles offrent 777 lits ;
- 18 hôtels d'une étoile offrent 738 lits ;
- 18 maisons d'hôtes de 1^{ère} et 2^e catégorie offrent 380 lits ;
- Les auberges offrent 131 lits ;
- Les résidences touristiques offrent 76 lits ;

Prodiges naturels et climatiques

Le territoire de la région Béni Mellal-Khénifra est composé de 4 grands ensembles géographiques distincts qui entretiennent des relations d'échange, de complémentarité et des formes de solidarité notamment dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage extensif. La position géographique de la région de Béni Mellal-Khénifra, lui confère une diversité climatique qui varie d'un climat humide (sommets de la chaîne du Haut Atlas et certains pics du moyen Atlas) à un climat sub-aride en contrebas des massifs montagneux.

Art et culture

L'activité artistique est au cœur de la culture identitaire de la région Béni Mellal-Khénifra. Plusieurs sites touristiques constituent le patrimoine historique dans la région, surtout dans les zones montagnardes. Plusieurs actions ont vu le jour pour la promotion de la culture dans la région à savoir la création du centre de valorisation du patrimoine minier et d'un autre d'interprétation du patrimoine à Fazaz dans la province de Khénifra, une conservation des gravures rupestres de Jbel Rat dans la province

d'Azilal ainsi qu'un centre de valorisation du patrimoine de la région prévu à Ain Asserdoune.

Plusieurs rencontres scientifiques ont eu lieu sur les gravures rupestres du Haut Atlas Central visent la préservation et la valorisation du patrimoine archéologique de la région de Béni Mellal-Khénifra.

I La situation du tourisme marocain avant et pendant la COVID-19

Au niveau de la région Rabat-Salé-Kenitra

Après avoir atteint une croissance notable ces dernières années, le secteur touristique marocain a été brutalement atteint par le Covid-19. Mais l'impact n'est pas restreint uniquement au Maroc mais aussi partout dans le monde. Le Baromètre OMT du tourisme mondial, a mentionné dans son dernier numéro qu'en 2019 le PIB du secteur « voyages et tourisme » indiquait 10,4 % du PIB international, alors qu'en 2020 ce secteur ne gagnait plus que 5,5 % du PIB, chose qui explique nettement la situation du tourisme à l'échelle internationale.

Au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra

Quand nous parlons du potentiel touristique de la région Béni Mellal-Khénifra, nous parlons d'une région touristique de passage vu le nombre de nuitées passées par les touristes dans la zone, nous parlons d'un tourisme saisonnier vu la température qui augmente en période d'été, nous parlons de nombre de visiteurs limité constitué principalement de touristes locaux ou nationaux, etc. un ensemble de caractéristiques faisant de cette région une région vulnérable à toute perturbation.

La pandémie COVID-19 a eu un impact fort sur le secteur touristique de la région. Hôtels, gîtes, maisons d'hôtes, restaurants, agences de voyages, etc. un ensemble de structures touristiques ont connu la fermeture, et par conséquent, un personnel qui s'est trouvé face à une situation économique difficile, ce qui a poussé un ensemble de personnes à migrer vers des métiers alternatifs pour subvenir aux besoins familiaux.

I Présentation du terrain de recherche et de l'échantillon de l'étude

Dans le cadre de notre recherche et pour arriver aux résultats escomptés, nous avons prévu une étude

qualitative, et pour ce faire, nous avons administré un guide d'entretien semi directif avec les responsables de marketing et de communication ou avec les managers d'un ensemble d'entités touristiques relevant des deux régions qui ont fait notre cas d'étude. Il s'agit de six structures hôtelières de catégorisation différentes, allant d'une étoile à un palace.

Nom de la structure		Catégorie	Capacité litière	Période de flux touristique
The View Rabat Hôtel	Rabat-Salé	Palace	146 unités	Hiver / Printemps / Été / Automne
The First suites Hôtel	Rabat-Salé	****	19 suites	Été
Jnane Ain Asserdoune Hôtel	Beni Mellal - Khéni fra	****	120 lits	Hiver / Printemps / Été / Automne
La Luna Hôtel	Beni Mellal - Khéni fra	***	68 lits	Hiver / Printemps
Mihad Hôtel	Rabat-Sale	**	35 lits	De Septembre à mai
Smihi Hôtel	Beni Mellal - Khéni fra	*	36 lits	Hiver / Printemps

I Résultats

L'impact de la pandémie sur les structures hôtelières au niveau national et international est indéniable. Les statistiques de la direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du Ministère de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration, ont montré que les pertes du secteur touristique pendant le premier semestre de l'année 2020 ont avoisiné 18,3 milliards de Dirhams soit 44% des recettes. Selon la note de conjoncture de la même direction (DEPF), l'impact estimé de la crise du COVID 19 au titre de l'année 2020 est estimé à une dégradation de 69% pour les arrivées touristiques, 60% pour les recettes en devises et d'environ 50% de perte d'emploi.

Avant la pandémie

Le secteur touristique au Maroc a bénéficié d'un intérêt de la part du gouvernement précédent, et ce, à travers le plan d'actions incarné par la *Vision 2020* qui vise à faire du tourisme l'un des moteurs de

développement économique, social et culturel et affiche l'ambition de faire partie des 20 plus grandes destinations mondiales pour s'imposer comme une référence du pourtour méditerranéen en matière de développement durable, grâce à un modèle touristique unique, qui combinerait une croissance soutenue avec une gestion responsable de l'environnement et le respect de l'authenticité socioculturelle. Les mots clés du projet sont l'authenticité, la diversité, la qualité et la durabilité.

L'objectif majeur du programme 2020 a réitéré l'objectif de la vision 2010 qui visait l'atteinte de 20 millions de touristes. Ce plan d'actions a eu un impact positif sur la mobilité touristique, ce qui a influencé positivement les chiffres d'affaires des structures touristiques qui, selon nos guides d'entretien ont manifesté leur satisfaction par rapport aux chiffres d'affaires enregistrés durant la période pré-crise, et ce à travers le taux d'occupation des entités interviewées qui atteignait entre 80% et 100%.

Pendant la pandémie

L'impact négatif sur le secteur touristique était très visible. Cet effet s'est manifesté à travers la fermeture de ces entités durant la période de confinement, à l'instar de toutes les autres structures économiques à l'échelle mondiale. Le 03 Août 2020 un contrat programme a été signé par l'ensemble des acteurs publics et privés opérant dans le secteur touristique afin de retrouver la performance d'avant la crise et ceux conformément aux Hautes Orientations Royales à l'occasion du discours du trône du 29 Juillet 2020. Le présent contrat, recouvrant la période de 2020 à 2022, est conçu autour de trois principaux axes à savoir : le maintien des emplois et la préservation du tissu économique, la stimulation de la demande, et la transformation structurelle du secteur.

Région Rabat-Salé-Kenitra

Les résultats de notre guide d'entretien ont démontré une divergence lisible perçue entre les différentes entités interviewées, de ce fait nous avons noté que la catégorie de l'hôtel et la gamme de ses services déterminent le type de stratégie de communication suivie en faveur de sa clientèle. En effet, les structures hôtelières nommées *hotel business*, déclarent que leur portefeuille clients est spécifiquement constitué d'hommes d'affaires,

hautes personnalités appartenant au monde du sport (fédérations), aviation (pilotes étrangers) ou diplomatie (ambassadeurs). Elles rajoutent, dans cet optique, qu'elles n'étaient pas vraiment dans le besoin de penser à une vraie stratégie de communication afin d'attirer un vaste public.

En ce qui concerne la communication interne vis-à-vis du personnel, nous avons noté que les managers ont été obligés de changer leur stratégie de communication face à ce manque de visibilité dans le secteur et les répercussions psychologiques de la crise sur la santé mentale du personnel notamment après avoir décidé de convenir à une diminution de leurs revenus de 25% au lieu d'avoir recours au licenciement.

En ce qui concerne la communication externe vis à vis de la clientèle, la baisse des prix était le seul recours. Ces entités hôtelières (2 et 3 étoiles) se sont orientées vers quelques plateformes à travers le net tels que Booking, Agoda, Air bnb... sur lesquels elles postent leurs prestations et offres de réduction.

Région Béni Mellal-Khénifra

Notre guide d'entretien nous a relevé que les structures hôtelières de cette région se contentaient du site Booking et les publicités sur les réseaux sociaux sans pour autant aller vers d'autres actions de communication plus développées comme le mécénat, le sponsoring ou la recherche de conventions ou de partenariat avec des institutions potentielles.

Pour les campagnes de communication lancées par l'État, les entités interviewées postulent qu'elles ne s'y intéressent pas vu que l'État ne fait pas de grands pas pour venir en aide à leurs structures et que les subventions accordées par l'État se limitent au personnel, chose qui ne change pas la situation critique dans laquelle se trouve le secteur hôtelier marocain et que ces actions demeurent insuffisantes.

La communication avec l'État se passait dans l'objectif de bénéficier de certaines prérogatives préconisées pour alléger l'impact de la pandémie comme « Crédit Oxygène », report des impôts, report de paiement de certaines factures liées au services publics, etc.

Quant à la communication interne de l'organisation, nous avons remarqué que ces structures ont changé leur stratégie de communication avec les ressources

humaines vu qu'un nombre a été licencié ou a choisi un départ volontaire à cause du manque d'activités dans le domaine en général, et par peur de perdre plus de personnes qualifiées, les managers optent pour une stratégie de communication qui prend en considération les besoins des salariés.

Discussion et synthèse de l'étude

Au niveau de la première partie de questions qui concerne la stratégie de communication suivie avant la pandémie, nos 6 répondants ont souligné que la stratégie de communication se limitait aux annonces sur les réseaux sociaux et sur quelques sites de promotion touristique comme Booking. Nous avons remarqué que les entités hôtelières de catégorie basse (1, 2 ou 3 étoiles) n'ont pas une bonne stratégie de communication. Elles se contentent de la baisse des prix et quelques publications publicitaires sur les réseaux sociaux. En effet, les petites et moyennes structures touristiques des deux régions sont invitées à développer leur stratégie de communication pour pouvoir booster leur chiffre d'affaires.

Les entretiens que nous avons eus avec les managers des entités touristiques nous ont révélé un ensemble de constats que nous pouvons classer selon la cible. Ainsi, nous pouvons relever des stratégies liées à la communication marketing, à la communication institutionnelle et à la communication fonctionnelle interne.

La stratégie liée à la communication marketing

Pour améliorer leur chiffre d'affaires, les entités touristiques sont amenées à :

- Développer plus de communication avec le client et assurer le suivi minutieux pour mesurer le niveau de sa satisfaction ;
- Tisser plus de relation de fidélisation avec la clientèle ;
- Encourager les clients fidèles par des promotions et des offres intéressantes ;
- Accorder la mission de promotion de communication promotionnelle à un professionnel au lieu de la confier à un salarié non qualifié dans le domaine de la communication ;
- Investir dans les outils médias pour encourager les gens à la mobilité et à la consommation du produit hôtelier comme l'affichage, les relations presse, la radio, la télévision et l'internet.

La stratégie liée à la communication institutionnelle

Pour améliorer leur image de marque, les structures hôtelières sont invitées à :

- Utiliser plus d'outils hors médias pour développer leur image de marque, comme le mécénat, le sponsoring et le parrainage ;
- Organiser des portes ouvertes pour faire connaître leurs produits et services aux clients ;
- Activer le parrainage qui permet la relation gagnant-gagnant ;
- Collaborer avec les influenceurs pour attirer plus de clientèle marocaine.

La stratégie liée à la communication fonctionnelle interne

Pour améliorer la communication interne dans l'organisation, les structures hôtelières sont invitées à :

- Appliquer le code du travail dans les établissements hôteliers ;
- Transformer la peur qui s'est installée chez le personnel de perdre son travail à cause de la pandémie en un sentiment de sécurité ;
- Déceler les vraies causes du « turn over » du personnel et lutter contre ces causes ;
- Développer le sentiment d'appartenance et d'identification au lieu du travail pour une bonne rentabilité du personnel ;
- Utiliser les moyens de communication interne pour approcher les salariés des stratégies et des valeurs de l'organisme touristique, comme le journal interne, le magazine du personnel, les réunions d'informations et les cycles de formation.

Nous devons signaler que malgré les actions de communication que peuvent entreprendre les structures hôtelières pour booster la vente de leurs services, certaines conditions les dépassent et baissent les flux touristiques, comme la pandémie qui connaît des périodes de pique et les restrictions de mobilité dans le royaume.

Toutefois, les entités interviewées ont manifesté certains besoins qu'ils espèrent être assurés par l'État pour les aider à sortir de leur situation de crise, comme :

- La communication du potentiel touristique marocain à l'échelle internationale ;

- Les aider à collaborer avec les influenceurs pour attirer plus de clientèle marocaine ;
- Encourager les investissements touristiques avec des actions concrètes et intéressantes ;
- Développer l'attractivité des petites villes pour passer d'une ville de passage de deux à cinq nuitées ;
- Commercialiser le potentiel touristique et le tourisme durable dans la région Béni Mellal-Khénifra ;

Conclusion

Le secteur touristique au Maroc est considéré comme étant un secteur vital pour la croissance de l'économie marocaine. A l'instar de presque la majorité des entreprises, les structures touristiques ont été fortement touchées par la crise sanitaire actuelle. Cette dernière a dévoilé les failles relatives aux stratégies de communication utilisées pour promouvoir leurs produits touristiques gagneraient à être communiqués d'une manière moderne et développée.

Si avant la pandémie les établissements touristiques étaient dans une situation de satisfaction malgré le manque de stratégies développée pour promouvoir leur produit, aujourd'hui la situation serait différente et demanderait plus d'actions promotionnelles.

Notre étude qualitative qui a porté sur six établissements faisant partie de deux régions marocaines, a mis la lumière sur la fragilité du secteur hôtelier face à une reprise qui pourrait être compromise à cause du nouveau variant Omicron. Cette fragilité pourrait impacter l'aspect financier, et ce, malgré les efforts consentis par l'État.

En outre, cette étude pourrait être étendue à différentes structures d'hébergement hôtelier tel que les gîtes, riad, maisons d'hôtes, etc. et d'explorer d'autres zones géographiques hors l'axe Béni Mellal-Khénifra ou Rabat-Salé-Kénitra.

Références bibliographiques

Bland, M. (1998). *Communicating out of a crisis*. Londres: Macmillan Business.

Bouanani El Idrissi, J., Jibraili, Z., et Ladraa, S. (2021). « Le secteur touristique à l'ère du COVID 19 : Étude d'impact sur la performance organisationnelle des établissements hôteliers au Maroc ». In *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(5), 511-524.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528078>

Boyer, M. (1982). *Le tourisme*. Paris, France : Seuil.

Lagadec, P. (1991). *La gestion des crises. Outils de réflexion à l'usage des décideurs*. McGraw Hill. Paris.

Libaert, T. (2001). *La communication de crise* (3 e éd). Paris : Dunod-Topos.

Libaert, T. (2003). *Le plan de communication* (2e éd). Paris : Dunod.

Petrof, J. (1993). *Comportement du consommateur et marketing*. Presses université Laval.

Roux-Dufort, C. (2000). *La gestion de crise : Un enjeu stratégique pour les organisations* (p.10-23). Paris : De Boeck & Larcier.

Roux-Dufort, C. (2003). *Gérer et décider en situation de crise*. Paris : Dunod.

Références webographiques

<http://www.mapexpress.ma/actualite/societe-et-regions/tourisme-lheure-covid-19-cinq-questions-au-president-du-crt-region-rabat-sale-kenitra/>

<https://knowledge-uclga.org/region-de-beni-mellal-khenifra.html>

<http://www.benimellalkhenifra.ma/fr/ps/carte-didentit%C3%A9-A9-0>

<https://www.casainvest.ma/fr/j%3Finvestis/strategies-sectorielles/vision-2020-du-tourisme>

<https://www.rabatinvest.ma/articles/tourisme>

Notices

Diplômé de l'Université Sultan Moulay Slimane de Béni Mellal, El Mostafa FTOUH est Docteur en Sciences du langage et enseignant-chercheur à la Faculté Polydisciplinaire de Béni Mellal, Université Sultan Moulay Slimane. Directeur de l'Équipe de Recherche en Communication (ERC_FP.BM/USMS), Chef de département de Langues et Communication et coordinateur de la Licence professionnelle « Communication des Entreprises » à la même Faculté. L'auteur a plusieurs publications dans le domaine de la communication organisationnelle. Il est aussi consultant-formateur avec des organismes nationaux et internationaux en communication personnelle et professionnelle, soft skills et efficacité professionnelle.

Titulaire d'un doctorat national de l'Université Mohammed V de Rabat, GRICH Najoua est docteure en sciences de l'éducation et enseignante-chercheure au centre d'orientation et de planification de l'éducation à Rabat, membre associée de l'équipe de recherche en communication (ERC-FP.BM /USMS), auteur de plusieurs articles dans le domaine de la communication organisationnelle, la gestion de conflit et soft- skills

LE COVID-19 A EU UN IMPACT SANS PRÉCÉDENT SUR LE TOURISME

Nombre d'arrivées internationales en Europe, 2000-2022 (en millions)

Source URL :

<https://fr.statista.com/infographie/28277/impact-du-covid-19-sur-le-tourisme-en-europe/>

Source URL :

https://www.researchgate.net/figure/Impact-du-Covid-19-sur-le-tourisme-mondial-Tohry-2020_fig2_348996460

Conséquences sociospatiales de la reconversion agricole dans les terroirs volcaniques du Plateau bamoun post-déprise caféière (Ouest-Cameroun)

Par
Mfouapon
ALASSA

I Cadre théorique

La partie volcanique du Plateau bamoun fut jadis un bassin caféicole majeur des hautes terres de l'ouest Cameroun avec notamment la contribution des hommes et des femmes qui ont toujours participé à l'aménagement de leur espace de vie. À la suite de la crise économique qui frappa de plein fouet le Cameroun au début des années 1980, ce vaste bassin agricole sera contraint à une reconversion agricole pour continuer de faire survivre ses communautés paysannes : c'est donc une reconversion agricole et l'avènement du maraichage et du vivrier dans le domaine exclusif du café (Ngapgue, JN, 2007).

Les études menées jusque-là dans notre zone d'étude ont surtout porté sur l'analyse de l'organisation de l'occupation du sol (Moupou M, 2007), le développement local de Foubot et ses environs (Ndam I, 2016), sur les enjeux et les potentialités touristiques du département du Noun (Ngandam Mfondoum O et al, 2015), la problématique et la place de l'approche participative dans l'implémentation des projets de développement rural (Mfouapon A, 2011), la dynamique des paysages ruraux des hautes terres (Mfouapon A, 2021) et sur le verger caféier de la partie volcanique du Noun (Mouchili C, 2016), l'étalement de la ville sur les terres rurales de Foubot (Ngapgue JN, 2014) ; les répercussions de la dynamique des activités agropastorales sur les paysages ruraux étant restées inexplorées. C'est justement ce qui motive notre recherche.

Nous voulons en conformité avec l'atteinte d'un des objectifs du développement durable, à savoir assurer la protection de la faune et de la flore terrestres notamment préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la déforestation, stopper et inverser le processus de

dégradation des terres et mettre fin à l'appauvrissement de la biodiversité ; procéder à une analyse quelques conséquences de la transformation sociospatiale des terroirs à forte potentialité maraichère dans le cadre des politiques d'aménagement qui intègrent les principes du développement durable.

I Méthodologie

L'étude a été conduite dans la partie volcanique du Plateau bamoun dans la région de l'ouest au Cameroun. Les coordonnées géoréférencées de notre zone d'étude correspondent à la latitude 5°30'19''N, à la longitude 10°38'37''E, avec une altitude moyenne proche de Z=1362 m). Les terroirs volcaniques du Plateau bamoun font partie des bassins agrosylvopastoraux majeurs des hautes terres du Cameroun. En dehors des 286 questionnaires utilisés comme outils majeurs de collecte des données primaires, grâce aux guides d'entretien, nous avons rencontré des personnes ressources constituées de (5) chefs de bloc, de (2) chefs de quartier, et de (2) responsables des GIC agropastoraux, des propriétaires fonciers et quelques élites locales qui font partie des principaux acteurs de la transformation de l'environnement local.

Sur le plan méthodologique, nous avons combiné l'Approche hypothéticodéductive et l'Approche multicritère d'aide à la décision à référence spatiale (AMCD-RS). La méthode d'aide multicritère à la décision particulièrement vise avantagement à faire la pondération des valeurs en vue d'aider à la prise de décision de façon non-préférentielle des avis des acteurs spatiaux dominants et se décline dans son application en huit étapes interliées qui sont : (1) la présentation du contexte de la décision, (2) l'identification des options décisionnelles potentielles d'adaptation aux formes de résilience liées à la saturation foncière, (3) la formulation des critères décisionnels à pondérer, (4) la notation des options en fonction des critères, (5) la standardisation des notes de pondération et le classement des options décisionnelles, (6) la pondération relative des critères d'analyse basés sur les notes standardisées pour un classement final, (7) la conclusion sur les applications basées sur l'AMCD-RS et prise de décision. Dans une dernière étape (8), il s'agit sur la base du classement final des notes pondérées de procéder à une cartographie décisionnelle, un outil décisionnel qui complète l'analyse spatiale des données collectées.

L'approche qualitative mobilisée, ici a pour finalité d'appuyer les constats effectués à la suite de l'appréciation quantitative. Elle vise également à rendre compte de ce qu'ont dit les interviewés de façon fiable, en se basant sur des informations extraites de la relecture des notes d'entretiens individuels avec les enquêtés. Au niveau cartographique, nous avons exploité les avantages d'Adobe Illustrator 11 CS Pro.

I Résultats

Évolution de l'organisation de l'occupation du sol dans les terroirs volcaniques du plateau bamoun

État de l'occupation du sol durant la période d'observation 1988-2001

L'exploitation des images Landsat et les informations issues des enquêtes de terrain nous montrent que les terroirs volcaniques sont dominés sur le plan de l'occupation du sol par les FG (Forêts-galerie), les ZDR (Zones de défrichement récent) et les zones couvertes par les cultures vivrières et maraîchères (**figure 1**).

Dans l'ensemble, les éléments du milieu naturel se répartissent ainsi :

- Surfaces bâties 2579 ha en 1988 et 3494 ha en 2001
- Forêts-galerie 56627 ha en 1988 et 53415 ha en 2001
- Zones de défrichement récent 60884 ha en 1988 et 60058 ha en 2001
- Cultures vivrières et maraîchères 28212 ha en 1988 et 31376 ha en 2001
- Les plans d'eaux 2852 ha en 1988 et 2672 ha en 2001.

État de l'occupation du sol durant la période d'observation 2001-2011

Pour la période 2001-2011 comme pour la période étudiée plus haut, on observe comme une évolution presque parallèle des principaux éléments qui dominent le milieu naturel. C'est vrai que l'on observe une légère augmentation des surfaces notamment pour le bâti. Dans l'ensemble, les statistiques s'affichent ainsi que suit :

- Surfaces bâties 3494 ha en 2001 et 4376 ha en 2011
- Forêt-galerie 53415 ha en 2001 et 51347 ha en 2011
- Zones de défrichement récent 60058 ha en 2001 et 58649 ha en 2011
- Cultures vivrières et maraîchères 31376 ha en 2001 et 34110 ha en 2011

- Les plans d'eaux 2811 ha en 2001 et 2672 ha en 2011

État de l'occupation du sol durant la période d'observation 2011-2016

La troisième période d'observation de l'évolution de l'occupation dans l'ensemble des terroirs volcaniques du Plateau bamoun comme les deux périodes précédentes connaît la même évolution dans les différentes classes. Dans cette période, nous avons noté un desserrement de l'occupation de l'espace bâti et une régression dans les surfaces occupées par les plans d'eaux superficielles et dans les zones de défrichement récent. De façon résumée, les statistiques s'affichent ainsi que suit :

- Surfaces bâties 4376 ha en 2011 et 4497 ha en 2016
- Forêt-galerie 51347 ha en 2011 et 58704 ha en 2016
- Zones de défrichement récent 58649 ha en 2011 et 56063 ha en 2016
- Cultures vivrières et maraîchères 34110 ha en 2011 et 37418 ha en 2016
- Les plans d'eaux 2672 ha en 2011 et 2472 ha en 2016.

Figure 1.

Répartition des différents types d'occupation du sol dans les terroirs volcaniques (période d'observation 1988-2016).

Source: extrait de Global Land Cover Facilities/ Landsat MSS-ETM+, February 1988-2016.

Figure 2.

Proportion d'évolution des types d'occupation du sol dans les terroirs volcaniques (1988-2016).

Source: extrait de Global Land Cover Facilities/ Landsat MSS-ETM+, February 1988-2016.

variées et permet de caractériser les producteurs maraichers qui s'y déploient au quotidien (Figure 4 et Tableau 1).

Figure 3. Typologie des terroirs maraichers de la partie volcanique du Plateau bamoun.

Réalisation propre : MFOUAPON A juillet 2022.

Différenciation territoriale consécutive à une dynamique maraichère inscrite dans la durée

La dynamique maraichère qui s'est inscrite dans la durée a donné naissance à une diversité de terroirs maraichers dont les plus imposants sont : les terroirs maraichers contigus à l'espace urbain de Fombot que sont les plaines inondables de Baïgom, forment des parcelles hydroagricoles, espace agropastoral stratégique avec des convoitises socioéconomiques immenses.

Les terroirs maraichers potentiellement compétitifs tels que Mbamkouop et Njouona comptent significativement dans le réseau de ravitaillement urbain en produits maraichers hautement périssables ; les terroirs maraichers profonds qui sont aujourd'hui victimes de l'enclavement territorial, contribuent significativement à la différenciation territoriale.

Njindoun et Petponoun qui sont deux terroirs maraichers situés dans une zone géologique à haut risque, sont aujourd'hui progressivement anthropisés malgré les mesures gouvernementales de prévention des risques écologiques en vigueur. Il existe aussi des terroirs ruraux inscrits dans des espaces métropolisés et des bourgs structurants de l'espace rural des terroirs volcaniques (Figure 3). Cette dynamique entraîne inéluctablement des empreintes écologiques

Figure 4. Proportion des incidences spatiales de la dynamique maraichère dans le sous bassin de Fombot.

Source : enquêtes de terrain, mai-juin 2022.

Caractérisation des producteurs maraichers des terroirs volcaniques du plateau bamoun

Tableau 1. Caractérisation des différents types de producteurs maraichers des terroirs volcaniques.

Type de maraîcher (effectif)	Maraîchers assistés et équipés (40)	Vieux maraîchers équipés (20)	Maraîchers produisant pour l'autoconsommation (46)	Maraîchers peu impliqués et peu équipés (37)	Maraîchers très impliqués et peu équipés (134)
Revenu maraîcher mensuel net par actif	≥ 150 000 frs CFA	≥ 200000 frs CFA	≤ 50 000 frs CFA	100000-150000 frs CFA	150000-200000 frs CFA
Superficie	10 ha en moyenne	7 ha ≤ 5 ≤ 10 ha	≤ 1 ha	500 m ² ≤ 5 ≤ 1ha	≤ 3 ha
Sexe du maraîcher	Masculin	Masculin	Féminin	Masculin	Masculin
Part de l'autoconsommation	10%	5-10%	79 %	50%	35 %
Semences sélectionnées	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Age du maraîcher	30-65 ans	55 ans et plus	20-45 ans	35-55 ans	45-60 ans
Lieu de vente	Marché de Foubot	Centre commercial et marché périodique	Bord du champ	Marché périodique	Espace périurbain
Utilisation de fumure minérale	Oui	Oui	non	Oui	Oui
Encadrement du site	Oui	Oui	non	Non	Oui
Période d'exploitation du site	Pluviale et contre saison	Trois récoltes possibles	Période pluviale	Pluviale exclusive	Pluviale et contre saison
Permanence de l'eau	Oui	Oui	Non	non	Oui
Semences locales	Non	Oui	oui	oui	Oui
Utilisation des produits de traitement artisanaux	Non	Oui	oui	oui	Oui
Nombres d'années de pratique	≥15 années	25 années	≤ 10 ans	≤10 années	15-25 ans
Utilisation de fumure organique	oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Superficie cultures maraîchères/superficie totale	2 ≤ ha ≤ 5	3 ha ≤ 5 ≤ 4 ha	150 m ² /500 m ²	1/5 de la SAU possédée	300 m ² /superficie totale
Statut d'occupation de l'espace	Héritage et achat	Héritage et achat	Location et métayage	Location et métayage	Héritage
Redevances et taxe sur les équipements d'exhaure	Oui	Non	Non	Non	Non

Source : enquêtes de terrain, mai-juin 2022.

I Discussion et perspectives

L'analyse de la dynamique d'un territoire correspond à l'étude du fonctionnement de celui-ci à travers le temps et dans l'espace (Bonnet J., Franck B., 1996). Ce fonctionnement évolue en général de façon bien déterminée même si certains événements perturbateurs peuvent survenir, entraînant des conséquences disproportionnées sur le développement futur de l'ensemble spatial concerné. Le développement qu'il soit territorialisé ou non, repose sur une évolution des formes de mise en rapport des individus, qui exercent des effets rétroactifs sur la rationalité des individus, les règles régissant la mise en rapport ainsi que la nature des ressources (Colletis-Wahl K, 2007).

Les terroirs volcaniques du Plateau bamoun se caractérisent par une densité de peuplement relativement faible, avec une large prédominance des champs en friche, en jachère et de la forêt dans l'utilisation des sols, sans les réduire pour autant aux seules activités agricoles. Ils comprennent aussi bien les bleds, les hameaux pastoraux, les petits systèmes bocagers ou simplement des petits bassins de vie qui jouent souvent en leur sein le rôle de pôles de services publics et privés. Ces espaces représentent une part importante du territoire émergent et de la population de notre zone d'étude. Leur étendue et

leur population diffèrent fortement selon les approches de la ruralité retenues et que l'on y intègre les seules zones rurales vivant hors influence des principales agglomérations agricoles ou que l'on y ajoute les chefferies traditionnelles de troisième ordre vivant sous leur influence. Mais divers indicateurs permettent de les appréhender et leur différenciation avec les espaces urbains continue de faire sens pour comprendre les dynamiques territoriales, de peuplement et économiques, à l'œuvre. Les campagnes des hautes terres de l'ouest Cameroun sont aujourd'hui confrontées à des mutations considérables, dont certaines peuvent constituer des opportunités de développement. Ainsi, les espaces ruraux ont connu à des degrés divers, ces dernières décennies, un accroissement de leur population résidente.

Cette évolution tient surtout à un solde migratoire positif que favorisent les aménités touristiques, ludiques et culturelles et le coût relativement faible du foncier offert dans sa partie périurbaine. L'apport de revenus résultant de ces arrivées de population et du tourisme, les interactions croissantes entre villes et campagnes, l'importance des transferts publics entre régions riches et régions pauvres, ont contribué depuis trente ans au développement de nombreux territoires ruraux. Toutefois, si l'offre de services de proximité peut contribuer à leur attractivité, l'évolution récente de l'offre de services publics ou de soins dans les bleds et autres bassins de vie des terroirs volcaniques du Plateau bamoun, pose problème pour les habitants de nombre de communes rurales.

Le déclin de la caféiculture et surtout le désengagement de l'État camerounais de ses missions régaliennes notamment l'animation du monde rural depuis la fin des années 1980, continue de fragiliser par ailleurs les activités économiques et l'accès à l'emploi dans beaucoup d'espaces ruraux ; les mutations de l'agriculture y ont considérablement augmenté le poids de ce secteur dans l'emploi, même si les industries agroalimentaires ont quasiment fermé leurs portes au début des années 2000 ; en outre, les efforts actuels de réduction des déficits publics et sociaux restent très limités. Même s'il faut reconnaître que les atouts des territoires ruraux sont diversifiés et dépendent de la région où ils se situent et de leurs caractéristiques propres (De Russé G, 2015).

Dans la partie volcanique du Plateau bamoun, l'aménagement du territoire constitue l'une des clés pour surmonter les problèmes majeurs ayant un impact sur l'épanouissement des composantes sociales et environnementales. Donc, à travers la banlieue, les bleds, les hameaux, les rapports villes-campagnes, le rural, l'équilibre régional ou le système urbain se trouvent abordés les thèmes de l'isolement, de la démocratie, de l'égalité et des disparités, de l'équilibre et du cadre de vie, des conséquences de la dynamique des activités agricoles et pastorales (Belhedi Amor, 2017, OCDE (2009)).

En perspectives, la reconversion agricole observée au sein des terroirs volcaniques du Plateau bamoun comme celle des bassins maraichers majeurs des hautes terres de l'Ouest tels que Santa, Bali, Galim, Bamessingue... va davantage participer à la densification non seulement des surfaces réservées aux cultures maraîchères et vivrières mais aussi des espaces urbains et périurbains.

Références bibliographiques

Belhedi, A. (2017). *Territoires, développement, Géogouvernance*. Communication au Colloque international sur la gouvernance territoriale, FSEG, Mahdia, IRA, ISG Gabes, Université Sophia Antipolis, Université de Toulon. 3-5avril.

Bonnet, J. et Franck, B., (1996). *La concurrence entre les collectivités locales et l'intérêt et les limites des interventions économiques*, XXXII Actes du colloque de l'ASRDLF, Berlin, Juin 1996.

Colletis-Wahl, K. (2007). *Dynamiques territoriales, micro et macro liens, un essai de construction d'une typologie*. 17p. XLIII e colloque de l'ASRDLF Grenoble-Chambéry 11,12,13 juillet 2007. Les dynamiques territoriales débats et enjeux entre les différentes approches disciplinaires.

De Russé, G. (2015). *Comment promouvoir le dynamisme économique des espaces ruraux ?* Avis du Conseil économique, social et environnemental sur le rapport de la section de l'aménagement durable des territoires. N° 41115-0029 ISSN 0767-4538 ISBN 978-2-11-138682-2. DOI : <https://doi.org/10.4000/com.6681>

Mbemba-Soubelet, D. E. G. (2011). *Les effets de la dynamique agricole sur l'environnement rural dans le pays de Boko*. 18p. manuscrit non publié.

Mfouapon, A. (2011). *Gestion participative des bas-fonds dans les projets de développement rural : l'exemple des bas-fonds du PDRM dans les villages Baïgom, Ngoundoup et Nkoundja (Ouest Cameroun)*. Mémoire de Master 2 en Dynamiques rurales et urbaines, Université de Yaoundé I, février 2011, 154 p.

Mfouapon, A. (2021). *Mutations territoriales et socioenvironnementales dans les terroirs volcaniques du Plateau bamoun Post-déprise caféière (Ouest Cameroun)*, Thèse de Doctorat Ph/D de Géographie, spécialité : Dynamiques rurales et urbaines, FALSH-Université de Yaoundé I, 1^{er} juillet 2021, 334 p. et Annexes.

Moupou, M. (2009). *Dynamiques des territoires et gestion des ressources sur les hautes - terres de l'ouest-Cameroun*. HDR de géographie, tome 3, université de bordeaux iii. 274p :

Ndam, I. (2021). Contribution to the analysis of land insecurity in the agricultural pioneer fronts of the margins of the Bamun country. *African Journal on Land Policy and Geospatial Sciences* ISSN:2657-2664, Vol.4 No.2 (March 2021), 179-195.

Ngandam Mfondoum, A. H., Njilou, C. et Moupou, M. (2015). « Défis et perspectives du développement de l'activité touristique à Foumban, ville historique de l'Ouest Cameroun ». *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], 259 | Juillet-Septembre 2012, mis en ligne le 01 juillet 2015. URL : <http://journals.openedition.org/com/6681>

Ngapgue, J. N. (2007). *Le vivrier marchand et le maraîchage comme solution {la crise caféière dans la région de Foumbot*, Thèse de Doctorat Ph/D soutenue l'Université de Dschang, 597 pages, 2007.

Ngapgue, J. N. (2014). Conséquences de l'étalement de la ville de Foumbot sur les terres rurales (Ouest du Cameroun). *Cinq Continents* 4 (9) : 26-44

OCDE (2009). *La conversion des terres agricoles : dimension spatiale des politiques d'aménagement du territoire*. 82 p. OCDE. Paris.

Notice

Mfouapon Alassa est un camerounais titulaire d'un Doctorat Ph/D. en Géographie, Diplôme obtenu avec mention Très Honorable à la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Yaoundé I où il a fait tout son cycle universitaire. Il a consacré l'essentiel de ses travaux en Master et en Doctorat à l'étude des dynamiques urbaines et rurales actuelles et récentes dans les pays en voie de développement. Il est auteur d'une demie douzaine d'articles déjà, dont certains dans des revues à comité de lecture. Il participe régulièrement aux séminaires et aux colloques scientifiques et pédagogiques comme le colloque international interdisciplinaire co-organisé par les institutions de recherche (RCAC et IRADDAC) en avril-mai 2023 avec [une communication] acceptée pour la prochaine parution de septembre 2023 des actes du colloque. Il est par ailleurs enseignant-chercheur dans une IPES à Douala et en service au Ministère des Enseignements Secondaires du Cameroun. N° ORCID 0009 0001 7491 0985

**LA REVUE
DU
RIRS**

Source : <https://journals.openedition.org/dms/1166>

« *Distances et médiations des savoirs* s'intéresse, tout au long de l'année et parallèlement aux appels à contributions thématiques, aux propositions d'articles ayant pour objet l'étude des rôles de la distance et des médiations dans l'accès aux savoirs, l'enseignement à distance, et plus largement tout dispositif de formation innovant par l'implication de divers types de distance (géographique, temporelle, culturelle, linguistique...) dans ses modalités.

Les articles en français ou en anglais comporteront une approche réflexive, heuristique ou critique des problèmes liés aux innovations technologiques et organisationnelles de la formation à distance, aux mutations des institutions et politiques dans les domaines concernés ainsi que des enjeux communicationnels, éducatifs et pédagogiques, économiques, sociologiques et philosophiques des pratiques nouvelles d'enseignement et d'apprentissage médiatisés.

Distances et médiations des savoirs est intéressée par les approches pluridisciplinaires : SIC et sciences de l'éducation, sciences du langage et langues (aux recherches sur les TICE). Occasionnellement la revue peut offrir un espace pour des publications plus ancrées en psychologie ou en sociologie (sans que ces disciplines soient affichées). »

**LA REVUE
DU
RIRS**

Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

Source : <https://lc.cx/HLscKy>

Arguments et argumentations dans le discours narratif, scientifique et politique : forces et faiblesses

Revue *Écho de la Recherche Interdisciplinaire*, n°2 (2024)

« Le deuxième numéro de la revue *Écho de la Recherche Interdisciplinaire* [www.echodelarecherche.com] s'intéresse aux usages de « l'argumentation dans le discours narratif, politique, scientifique, etc. » L'argumentation est, en effet, au cœur de toutes les activités du langage. Sous des formes et des noms différents, l'argumentation fait partie de la tradition scolaire et littéraire depuis le Moyen Age. Ses origines remontent à l'antiquité et son ancêtre, la rhétorique était, chez les Anciens, « une théorie de la parole efficace doublée d'un apprentissage au cours duquel les hommes de la cité s'initiaient à l'art de persuader » (R. Amossy, 2014, p. 3.)

À partir de la seconde moitié du XXe siècle, les approches rhétoriques et argumentatives se sont considérablement diversifiées pour en arriver au rapprochement de ces deux terminologies dans les travaux de S. Toulmin (1958), C. L. Hamblin et L. Olbrechts -Tyteca (1970), O. Ducrot (1973), C. Perelman (1977), J.-B. Grize (1981), R. Amossy (2012, 2014). C'est dans ce cadre que C. Perelman en propose la définition suivante :

« Qu'il s'agisse non de faits, mais d'opinions, et surtout d'appréciations, non seulement la personne de l'orateur, mais aussi la fonction qu'il exerce, le rôle qu'il assume, influencent indéniablement la manière dont l'auditoire accueillera ses paroles (...). Mais inversement, les propos de l'orateur donnent de lui une image dont l'importance ne doit

pas être sous-estimée : Aristote la considérait, sous le nom d'*éthos oratoire*, comme une des trois composantes de l'efficacité dans la persuasion, les deux autres étant le *logos* et le *pathos*, l'appel à la raison au moyen d'arguments et les procédés rhétoriques visant à susciter les passions de l'auditoire. » (1977, p. 111).

Dans une récente étude, Jean Jacques Robrieux (2021) s'écarte en grande partie du champ de C. Perelman et de la philosophie moderne qui choisissent de ne considérer que les arguments de bonne foi en les distinguant selon leur degré de pertinence. Robrieux (2021, p.203-227) identifie ainsi des « arguments empiriques », fondés selon lui sur l'expérience, l'explication du réel selon les enchaînements qui se déroulent sous nos yeux et des « arguments contraignants et de mauvaise foi ». Dans ce type d'arguments, dit Robrieux, « les interlocuteurs ne sont pas à égalité. Il s'agit de manipuler l'autre ou de le tenir en respect à l'aide de techniques connues, pour la plupart, depuis Aristote » (2021, p. 228-256).

Le discours argumentatif a été caractérisé de manière intradiscursive par ses différentes formes structurelles et, de façon extradiscursive, par l'effet perlocutoire qui lui serait attaché, la persuasion (P. Charaudeau et D. Maingueneau, 2002, p. 66). Cet effet est mis au premier plan par la définition néo-classique de C. Perelman et L. Olbrechts –Tyteca, pour qui « l'objet de la théorie de l'argumentation est l'étude des techniques discursives permettant de provoquer ou d'accroître l'adhésion des esprits aux thèses qu'on présente à leur assentiment » (1970, p.5).

On le voit, le domaine de l'argumentation a été étendu au-delà des grands genres rhétoriques traditionnels pour coïncider avec celui du débat sous toutes ses formes. Plus encore, pour la théorie de l'argumentation dans la langue, comme pour la logique naturelle, l'activité argumentative est coextensive à l'activité de parole.

Si l'on considère l'argumentation comme une tentative pour modifier les représentations de l'interlocuteur, il est clair que toute information joue ce rôle et qu'elle peut être dite argumentative en ce sens (E. Benveniste, 1966, p.242). Et Jean-Michel Adam de renchérir que « tout texte possède

une valeur argumentative, même une simple description dépourvue de connecteurs argumentatifs » (2015, p. 95). Tout énoncé, toute succession cohérente d'énoncés (descriptive, narrative) construit donc un point de vue dont l'étude constitue l'objet de la logique naturelle. Il en est ainsi des discours narratifs, politiques, publicitaires, scientifiques, didactiques, religieux, etc. On peut même avancer que l'argumentation est liée à la vie quotidienne. C'est à juste titre que Robert Tomassone et Geneviève Pétiot (2002, p.251) disent que l'argumentation est à la mode.

De ce point de vue, il importe de dire que l'activité argumentative se trouve à la croisée de plusieurs disciplines. Si elle est prioritairement située dans la perspective de l'analyse du discours, elle s'intéresse aussi aux aspects rhétoriques, cognitifs et pragmatiques des interactions entre l'orateur et son auditoire. Dès lors, par quels mécanismes l'activité argumentative se met-elle au service de l'activité de la parole ? Comment le locuteur arrive-t-il à modifier les diverses représentations de l'interlocuteur dans la perspective de Jean Blaise Grize (1990, p.40) ? La production d'une argumentation répond à quels processus cognitifs ? Quels effets cette opération laisse-t-elle sur son sillage ?

En situant leurs réflexions dans les techniques discursives, les représentations ou les attitudes suscitées par l'activité argumentative, les contributeurs au présent numéro sont invités à proposer des articles traitant cette thématique dans les disciplines suivantes : linguistique, communication, littérature, didactique, sociologie, psychologie, philosophie. Les points d'attention pourraient concerner :

Axe 1 : Les connecteurs argumentatifs ;

Axe 2 : L'argumentation et la création littéraire ;

Axe 3 : La puissance de conviction d'un argument et les procédés stylistiques ;

Axe 4 : La question de l'attribution de l'argumentativité au langage ou à la pensée ;

Axe 5 : La question du bon discours et les normes du discours argumentatif (la cohérence textuelle, l'efficacité, la véridiction ; la rectitude éthique...)

Axe 6 : Les caractéristiques d'une thèse rejetée ;

Axe 7 : La question de la construction de l'éthos du pathos et du logos ;

Axe 8 : L'argumentation et la théorie des trois opérations mentales : l'appréhension, le jugement et le raisonnement. »

Bibliographie indicative

ADAM Jean-Michel, 2015, *La Linguistique textuelle*, Paris, Armand Colin.

AMOSSY Ruth, 2012, « Les enjeux du "déraisonnable" : rhétorique de la persuasion et rhétorique du dissensus », in Chaïme Perelman, *De la nouvelle rhétorique à la logique juridique*, Paris, PUF., p.17-37.

AMOSSY Ruth, 2014, *Apologie de la polémique*, coll. « L'interrogation philosophique » Paris, PUF.

ANSCOMBRE Jean-Claude et DUCROT Oswald, 1983, *L'Argumentation dans la langue*, Bruxelles, Mardaga.

ARISTOTE, 1981-1991, *Rhétorique*, Paris, Gallimard, Coll. Tel.

BENVENISTE Émile, 1966, *Problèmes de linguistique générale I*, Paris, Gallimard.

CHARAUDEAU Patrick et MAINGUENEAU Dominique, 2002, *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil.

DOMENACH Jean-Marie, 1950, *La Propagande politique*, Paris, PUF.

DUCROT Oswald, 1973, *La Preuve et le Dire*, Paris, Mame.

GRIZE Jean-Blaise, 1982, *De la logique à l'argumentation*, Paris, Librairie Droz.

GRIZE Jean-Blaise, 1996, *Logique naturelle et communication*, coll. Psychologie sociale, Paris, PUF.

HAMBLIN Charles Léonard, 1970, *Fallacies*, Londres, Methuen.

PAGÈS Alain et al. 1995, *Lettres. Textes. Méthodes. Histoire littéraire*, Paris, Nathan.

PERELMAN Chaïme et OLBRECHTS-TYTECA Lucie, 1976 [1958], *Traité de l'argumentation. La Nouvelle rhétorique*, Bruxelles, Éditions de l'Université.

PERELMAN Chaïme, 1977, *L'Empire rhétorique*, Paris, Vrin.

PLANTIN Christian, 1990, *Essais sur l'argumentation*, Paris, Kimé.

ROBRIEUX Jean-Jacques, 2021, *Rhétorique et argumentation*, 4^e édition, Paris, Armand Colin.

TOMASSONE Roberte et PETIOT Geneviève, 2002, *Pour enseigner la grammaire II. Textes et pratiques*, Paris, Delagrave.

TOULMIN Stephen Edelson, 1958, *Les Usages de l'argumentation*, Paris, PUF.

Les propositions des articles devront être adressées, jusqu'au **28 février 2024**, à l'adresse revue.echo48@gmail.com

- Comité scientifique et de lecture : www.echodelarecherche.com/comite-scientifique-lecture/

- Normes de rédaction en vigueur : www.echodelarecherche.com/normes/

-Politique d'évaluation :

www.echodelarecherche.com/politique/

Superviseur : MANDA Djoa Johnson, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire.

Coordination :

KOUAKOU Bah Isaac, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire ;

AMAN Aka Geoffroy Junior, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire ;

BOHOUSSOU Amino Véronique, Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire.

Calendrier

Date de lancement de l'appel : **15 juin 2023**

Date limite de soumission : **28 février 2024**

Date de renvoi des textes aux auteurs : **30 mars 2024**

Envoi des tirés à part : **20 juin 2024**

Mise en ligne : **30 juin 2024**

Contribution financière

Une contribution financière de **40.000 F CFA/ 61 Euros** est demandée aux auteurs dont les articles sont retenus pour la publication.

Responsable :

[Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire](#)

Url de référence :

<http://www.echodelarecherche.com>

Vos réactions
nous intéressent !

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

La superficie de l'Afrique : comparaison...

La vraie taille de l'Afrique

Comparaison de la superficie de l'Afrique avec celle d'autres pays ou région

Continent africain **30,4 millions km²**

* sans la Russie

Sources : CIA, World Population Review, Visual Capitalist

statista

Source URL :

<https://fr.statista.com/infographie/27139/taille-reelle-afrique-comparaison-superficie-continent-africain-avec-une-selection-de-pays-ou-region/>

L'industrialisation en Afrique : classement

Source URL :

https://www.sikafinance.com/marches/le-top-20-des-pays-africains-les-plus-industrialises-selon-la-bad_38012

Remerciements aux membres

Professeure Aïcha Abdelouahed

Aïcha Abdelouahed est enseignante-chercheuse affiliée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Mohammed Premier d'Oujda. Titulaire d'un Doctorat National en "*Langues, cultures et communication*", elle évolue au sein du département des études françaises et du laboratoire : "*Linguistique appliquée, communication et didactique du fle*". Ses publications abordent des problématiques relatives à l'enseignement / apprentissage de manière générale et à l'enseignement / apprentissage de la langue française à l'ère du numérique en particulier.

Professeure Saliha Amraoui

Saliha Amraoui est Professeure Habilitée à l'Université Hassan II de Casablanca, affiliée à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Ain Sebaa. Docteure en Langue et Littérature Françaises, elle est habilitée à la formation des formateurs (Faculté des Sciences de l'Éducation - Rabat). Coordinatrice du module Langue et Terminologie (filière : droit français), elle est membre permanent au Laboratoire de Recherche en Economie, Management, Finance, Stratégies des organisations, opérant au sein de l'équipe de recherche en communication des organisations, pédagogie universitaire et numérique (ERCOPUN). Elle est également membre associé au Laboratoire de Recherche en Ingénierie des Affaires, Soft skills, Management et Droit opérant au sein du groupe de recherche Soft skills, Communication d'entreprise et Employabilité (SOFCOME). Ses publications touchent aux domaines de la sociolinguistique, la didactique des langues, l'intégration migrants, les soft skills et le e-learning.

du comité de lecture

Professeure Sabrina Bannani

Sabrina Bannani est Docteure en sciences de l'éducation diplômée de l'Université Aix-Marseille. Enseignante du Français Langue Etrangère et membre de l'équipe de recherches « Dynamique de l'apprentissage, cognition, et intervention psychologique de l'ECOTIDI (UR 16E S10) : *Education, COgnition, TIC et Didactique*, elle est spécialiste de la didactique du FLE et de l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement de l'oral au sein de la perspective actionnelle. Ses travaux de recherche sont axés sur la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral à travers la création de dispositifs didactiques innovants, la motivation des apprenants et les stratégies d'enseignement/apprentissage et la contribution à la didactique de la réécriture et de la compréhension des textes scientifiques en FOS. Ses publications portent sur la réécriture des textes scientifiques explicatifs, la création des dispositifs didactiques innovants pour la prise en charge des difficultés de la compréhension de l'oral, de l'enseignement de l'oral en FLE et des TICE.

Professeure Samia Belhaj

Samia Belhaj est Docteur en Sciences du Langage (Sociolinguistique). Elle est Professeure de l'Enseignement Supérieur Habilitée au Département de Langue et Littérature Françaises à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc). Ses travaux de recherche ont trait particulièrement à la problématique du contact de langues, à la néologie, à la phraséologie, à la lexicographie et à la traduction. Elle est membre du Laboratoire *Langue, Littérature, Pensée et Esthétique* (Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc), membre du REMATE REseau Magrébin des Technolectes. Elle est aussi auxiliaire du projet « La Banque de Données Lexicographiques Panfrancophone Maroc »

<http://www.bdlp.org/accueil.asp?base=MA>

**LA REVUE
DU
RIRS**

Professeure
Samira
Bahoum

Samira Bahoum est enseignante-chercheuse affiliée à la Faculté des Sciences de l'Éducation de l'Université Mohammed V de Rabat. Titulaire d'un doctorat national en didactique des langues et des littératures, elle exerce au sein de la filière "Études Françaises et Education" et y enseigne la didactique de la langue française. Son domaine de recherche porte tout particulièrement sur la réception du texte littéraire, surtout en milieu scolaire, objet de diverses communications. Membre du cabinet du ministre de l'éducation nationale, entre 2008 et 2012, chargée du suivi du pôle pédagogique du Programme d'urgence, elle est membre du réseau interministériel pour l'intégration de la FEMME aux postes de responsabilité avec l'ONU Femmes.

Professeure
Nadia
Chafiq

Nadia Chafiq, docteur en technologie éducative, enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II de Casablanca. Ses champs d'enseignement concernent, entre autres, les technologies éducatives, l'ingénierie de la formation à distance et la didactique. Directrice du Laboratoire des Sciences et Technologies de l'information et de l'Éducation (LASTIE) et membre de l'Observatoire de Recherche en Didactique et Pédagogie Universitaire (ORDIPU). Dans le cadre du laboratoire LASTIE, je coordonne des travaux sur le Digital Learning (dispositif hybride, classes inversées, plateformes collaboratives, serious games, MOOCS, SPOCS, mobile learning, analyse des données d'apprentissage (learning analytics), etc.).

Professeur
Adil
Cherkaoui

Adil Cherkaoui est enseignant-chercheur affilié à l'université Hassan II de Casablanca. Docteur ès sciences de gestion, il exerce au sein de la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales - Ain Chock (Casablanca). Consultant en RSE et membre fondateur du Laboratoire de recherche en économie de développement, innovations sociales et stratégie des

organisations (LAREDDISS), il a reçu le Prix 2018 du meilleur article scientifique publié dans les pays émergents francophones, décerné par le Réseau PRI Québec des Nations Unies, ainsi que le Prix 2018 de la meilleure étude de cas pédagogique en management et éthiques des affaires, décerné par l'université Al Akhawayn. Ses travaux de recherche portent sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE), la gestion de la diversité, la gouvernance et la finance responsable. Il est Rédacteur en chef adjoint de la revue *Management et Innovation* (indexée sur Cairn).

Professeur
Elassaad
Elharbaoui

Elassaad Elharbaoui est enseignant-chercheur à l'Institut Supérieur des Cadres de l'Enfance de Carthage Dermech Tunisie (ISCE). Il est Docteur de l'Université Virtuelle de Tunisie / Institut Supérieur des l'Éducation et de la Formation Continue (ISEFC), en sciences de l'éducation. Membre de l'équipe de recherche « *Numérique et formation à distance* » au sein de l'Unité de recherche Education, Cognition, Tic et Didactique (ECOTIDI), de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire /section Tunisie (AIPU / section Tunisie) et de l'Association Tunisienne des Jeunes Chercheurs en Sociologie (ATJCS), il est spécialiste en didactique de la biologie et particulièrement en technologies éducatives numériques. Ses publications portent sur l'étude des représentations d'apprenants, les technologies de l'information et de la communication en enseignement (TICE), l'apprentissage électronique et l'ingénierie technopédagogique des systèmes d'apprentissage en ligne.

Professeur
Driss
El Omari

Driss El Omari est enseignant-chercheur à l'École Nationale de Commerce et de Gestion, affilié à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès. Il est docteur en ingénierie pédagogique, également consultant dans plusieurs organismes publics et privés. Il s'intéresse particulièrement à la médiation des savoirs et en général, aux formes de la transmission de la connaissance. Il est aussi formateur, et coach certifié, chercheur associé dans plusieurs laboratoires de recherche au Maroc et en Europe.

Professeure
Amel
Ftita

Amel Ftita est Docteure en didactique du français et enseignante-chercheuse à l'Université de Gafsa. Sa thèse de doctorat et ses travaux portent sur la didactique du lexique et la phraséodidactique collocationnelle (Ftita, 2021b, 2022, 2023) afin de démontrer le rôle déterminant de la collocation dans la maîtrise de la langue cible. Présidente de l'AIRDL-Tunisie (Association Internationale pour la Recherche en Didactique des Langues de la Tunisie), créée pour fédérer les didacticiens tunisiens du français (Ftita, 2021a), d'abord sous le nom de l'AIRDF-Tunisie en janvier 2021 à l'ISEFC de l'Université Virtuelle de Tunis avant d'être élargie en avril 2023 au champ de la didactique des langues. Elle en a organisé en novembre 2021 la journée inaugurale dont elle a coordonné l'ouvrage des actes (Ftita et al., 2023), puis en a co-organisé avec l'ECOTIDI de l'ISEFC le 1^{er} colloque international « [L'évolution des pratiques d'enseignement et de formation en didactique du français : quels résultats de recherche ?](#) », Tozeur, 28-29-30 avril 2023.

Professeur
Anouar
Hasbaoui

Anouar Hasbaoui est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, affilié à la Faculté des Sciences et Techniques de Mohammedia. Il est l'auteur de plusieurs publications indexées en finance et gestion du risque. Il a animé plusieurs ateliers sur l'entrepreneuriat, les soft skills et la résistance au changement au profit de cohortes différentes.

Professeur
Fethi Hichri

Fethi Hichri est Maître-assistant à l'Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis. Docteur en sciences de l'éducation, spécialisé en didactique des sciences de la vie et de la terre, il a préparé, en 2018, une thèse intitulée : *Conceptions d'enseignants tunisiens sur la situation-problème : cas de la reproduction des angiospermes*. Il adhère aux travaux de l'unité de recherche : Education, Cognition, TICE et Didactique

(ECOTIDI) par un projet de recherche intitulé : « Evolution des représentations de futurs enseignants tunisiens du primaire sur la démarche d'investigation : cas de la vaccination et son rôle dans le développement de l'immunité ». Depuis 2010, il est affilié au réseau *Probléma* qui regroupe des chercheurs de plusieurs universités (France : Université de Nantes, de Caen, de Lille, des Antilles ; Belgique : Université Libre de Bruxelles ; Canada : Université du Québec en Outaouais ; Grèce : Université de l'Égée ; Portugal : Université de Porto) autour de la question de la problématisation dans les apprentissages.

Professeure
Sameh
Hraïeri

Sameh Hraïeri est Docteure en Sciences de l'Éducation. Enseignante-chercheuse à l'Institut Supérieur de l'Éducation et de la Formation Continue de Tunis (ISEFC), elle est membre du laboratoire « Education, Didactique et Psychologie » et de l'Unité de Recherche « Sciences Technologie, Éducation et Formation » de l'École Normale Supérieure de Cachan. Ayant à son actif plusieurs publications, elle est Coordinatrice de l'équipe tunisienne de la Chaire UNESCO Education & Santé Tunisie.

Professeur
Hicham
Jirari

Diplômé de l'Université Mohammed V de Rabat, de l'université Ibn Tofail de Kenitra et de l'Université de Montréal (Canada), Hicham Jirari est enseignant-chercheur à l'Université Hassan II de Casablanca, membre permanent dans le laboratoire « Sciences de l'ingénieur et biosciences » (FST-Mohammedia), membre associé aux laboratoires "linguistique appliquée, communication et didactique du fle" (FLSH-Oujda) et "Littérature, Arts et Ingénierie pédagogique" (FLSH-Kenitra). Titulaire d'un doctorat national en littératures francophone et comparée, il est certifié en techniques d'expression et de communication ainsi qu'en psychologie. Ses publications couvrent outre les études littéraires, l'ingénierie pédagogique et la psychologie sociale. En 2020, il crée le Réseau Interuniversitaire pour la Recherche et la Science (RIRS > <https://www.le-rirs.org/>), un réseau animé par les initiatives de ses membres d'origines universitaires différentes associés dans la promotion des valeurs humanistes universelles.

Professeur
Abdellah Kaaouas

Diplômé de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Abdellah Kaaouas est enseignant chercheur à l'Université Chouaib Doukkali d'EL JADIDA, membre permanent au Laboratoire d'Études et de Recherches en Sciences et de Management (LERSEM). Titulaire d'un Doctorat National en Langue et Littérature françaises, il est certifié en neuromanagement et management de projets. Ses publications couvrent outre les études littéraires, linguistique, la didactique et la communication.

Professeure
Sara
Mejdoubi

Sara Mejdoubi est linguiste, spécialiste en analyse du discours politique, à l'Université Internationale de Rabat (UIR). Elle est titulaire, en 2013, d'un Doctorat en Sciences du discours et Sciences du langage (*Isotopie et métaphore dans le discours politique islamiste au Maroc, cas du PJD*), obtenu à l'Université Mohammed V de Rabat. Elle est Professeure à Sciences Po Rabat (UIR), chercheuse au *Center for Global Studies* (UIR) et membre du comité scientifique du *Laboratoire Mixte International de recherche* (MOVIDA). Sara Mejdoubi enseigne l'« Histoire de la rhétorique », la « Sémiotique politique », « Communication politique », l'« Analyse du discours politique », le « Langage politique » et la « Méthodologie du travail universitaire ». Nommée « professeur-visiteur » pour l'année 2017 par la Commission de la Recherche de l'Université de Toulon, elle a été invitée à y enseigner deux cours : 1. « Analyse sémantique de la métaphore dans le discours politique », 2. « les stratégies persuasives dans le discours islamiste au Maroc ». Ses publications et interventions académiques, nationales ou internationales, s'articulent autour de l'analyse du discours politique islamiste par le biais des approches sémantique, sémiotique et celle de l'analyse de discours.

Professeure
Asmaa
Mesrar

Asmaa Mesrar est Professeure Habilitée à l'Université Hassan II de Casablanca, affiliée à la Faculté des Sciences Juridiques Économiques et Sociales de Ain

Sebaa. Docteure en sciences de gestion lauréate de la Faculté des Sciences Sociales (Université Toulouse Capitole - France), elle a bénéficié d'une première expérience dans l'enseignement et de la recherche en tant qu'attachée temporaire à l'enseignement et à la recherche (ATER). Ses travaux de recherches portent sur les comportements organisationnels, sur la gestion et la rémunération des compétences et l'innovation organisationnelle.

Professeur
Ahmad
Mousa

Ahmad Mousa est un enseignant-chercheur jordanien, et Professeur-Associé (HDR) au département des langues modernes à l'Université de Petra d'Amman (JORDANIE). Il a obtenu son doctorat dans le domaine des sciences du langage-linguistique française de l'université de Lorraine-France. Il a publié plusieurs articles dans les domaines de la didactique des langues, la cyber anthropologie et les technologies de l'information et de la communication.

Professeur
Mohammed
Nabih

Mohammed Nabih est enseignant-chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Saïs-Fès-Université Sid Mohamed Ben Abdellah, où il est membre du laboratoire *Langue, Littérature, Imaginaire et Esthétique*. Il est titulaire d'un doctorat en Sciences du Langage et auteur de plusieurs articles et ouvrages. Empruntant aux disciplines croisées de la linguistique textuelle, de l'analyse du discours, de la pragmatique et de la sociolinguistique, ses recherches et axes d'intérêt s'inscrivent autour des rapports entre Langue et Média.

Professeur
Ratib
Soujaa

Titulaire d'un doctorat en Histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Ratib Soujaa est Professeur de communication et de développement personnel à l'ENCG de Fès. Membre permanent de l'Équipe Interdisciplinaire de Recherche sur l'Art, les Littératures, l'Esthétique, le Discours et les Cultures

(FLDM-Fès) et de la Chaire ALECSO : Communication : Ethique, Savoir et Société (ENCG-Fès), ses productions scientifiques s'intéressent, en plus des études culturelles liées à la communication, à l'histoire et à la sociologie de l'art, aux littératures francophones et aux interférences entre littérature et arts visuels.

**Professeur
Mohammed
Tailassane**

Mohammed Tailassane est Professeur de l'Enseignement Supérieur en Géomorphologie à l'Université Mohammed V de Rabat, ex-chef du département de Géographie pendant 3 mandats entre 2011-2021 (FLSH), ex-directeur du Laboratoire de Géographie Physique (**L.G.P**) depuis 2003 et ex-coordonateur de l'équipe de recherche sur le Paléo Environnement, Dynamique Actuelle et Patrimoine (**P.E.D.A.P**), accrédités par l'Université Mohammed V-Agdal en 2003, et ex-directeur du Laboratoire interdisciplinaire pour études et recherches « **S**ociétés, **T**erritoires, **H**istoire et **P**atrimoine (**S.T.H.P**) » relevant de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, accrédité par l'Université Mohammed V-Rabat en 2017. Il a dirigé de nombreux travaux de recherches scientifiques en Géomorphologie et Géographie PFE de masters, thèses de doctorat. Co-auteur de l'encyclopédie « Maalamat al Maghrib », il est aussi membre co-fondateur de la convention de partenariat et de recherche entre la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat et l'Institut National des Sciences du Patrimoine et de l'Archéologie (INSAP) de Rabat depuis 1998, membre fondateur de l'Association Marocaine de Géomorphologie (**A. M. G**) en 1990 à Rabat, et ex-secrétaire général de la même association (entre 1999 et 2004). Il est également l'ancien secrétaire général de l'Association Nationale des Géographes Marocains (**A.N.A.G.M**) (2004-2010) et membre fondateur de l'Association Marocaine du Quaternaire (**M.E.Q**) en 2002. Il a activement participé à la réalisation des rapports d'évaluation concernant la Réserve de Biosphère de l'Arganeraie (RBA), au profit de Haut-Commissariat des eaux et forêts et de l'Unesco et celui de la Réserve de Biosphère Intercontinentale de la Méditerranée (RBIM) et au profit de Haut-Commissariat des eaux et forêts et de l'Unesco. Il a participé activement aux activités scientifiques, avant, pendant et avant le COP 22, dans les villes de Laayoune, Marrakech et Rabat à l'automne 2016. Ses préoccupations scientifiques s'articulent autour des

paléo-environnements et dynamiques des milieux naturels plio-quaternaires (Continentaux et littoraux), ainsi que l'analyse taxonomique et évolutive des formations superficielles et des sols. Son intérêt scientifique le plus important se focalise sur l'analyse des conditions et des facteurs de dégradation des milieux naturels et environnementaux par rapport aux interventions humaines.

Url de référence :

<http://www.echodelarecherche.com>

**Vos réactions
nous intéressent !**

Un article vous interpelle et vous souhaitez réagir ! N'hésitez pas à nous contacter sur :

reseau.rirs.contact@gmail.com

Notre rubrique "COURRIER" accueillera volontiers vos observations, vos commentaires ou vos suggestions !

Au plaisir de vous lire !

**LA REVUE
DU
RIRS**

El Fakkoussi, M. (2019). « Le merveilleux et le refoulement de la violence : une écriture névrotique du mésocosmos dans *Une odeur de mantèque* de Mohammed Khaïr-Eddine », *Revue de l'Institut des langues et cultures d'Europe et d'Amérique (ILCEA)*. [En ligne], 37 | 2019, mis en ligne le 04 novembre 2019.

« L'espace mésocosmique relie le refoulé collectif aux interactions sociales. Il explique en quoi une expérience psychique peut être définie selon le contexte anthropologique usuel. Dans *Une odeur de mantèque*, comme nous l'expliquerons plus loin, se projette le lyrisme paranoïaque d'une identité olfactive et visuelle orientant les trajectoires d'une identité de perception¹ et fondant le récit du merveilleux.

[...] L'espace potentiel constitue le lieu de la vie créative où se reflète la représentation socioculturelle. Il permet de communiquer les blessures narcissiques par le transfert de l'histoire d'une vie au moyen de l'écriture du refoulé de l'interdit. L'espace potentiel donne place à l'expérience symbolique et à ses déploiements en alimentant les thèmes de l'imaginaire socioculturel.

Partant de la caractérisation de cet espace potentiel, la quête identitaire chez M. Khaïr-Eddine est une réponse névrotique au dynamisme du mésocosmos maghrébin et une mise en narration du refoulé socioculturel sur un mode onirique. »

Lien d'accès :

<https://journals.openedition.org/ilcea/7805>

Bair, H. (2022). Les défis de l'aménagement du territoire en Tunisie : du gouvernement à la gouvernance ? *Revue Gouvernance / Governance Review*, 19(1), 79–102.

DOI : <https://doi.org/10.7202/1088644ar>

« La révolution tunisienne de 2010-2011 a placé l'organisation administrative territoriale au cœur du débat politique et des enjeux sociétaux. Elle a été en effet provoquée dans une large mesure par l'accentuation des disparités interrégionales, conséquence de l'absence de résultats des politiques successives d'aménagement du territoire.

À la lumière de la théorie de la régulation publique territoriale, ces disparités peuvent être analysées comme un effet du centralisme étatique et de l'exercice autoritaire du pouvoir, qui se sont eux-mêmes inscrits dans la continuité de la gestion politique des beys et du protectorat français. Tout en instaurant en 1956 une rupture politique, les acteurs de l'indépendance n'ont pas échappé à cet héritage.

Sur le plan économique, celui-ci a conduit à accorder la priorité à la croissance nationale plutôt qu'au développement des territoires. Portée par une aspiration politique antagonique, la configuration née de la révolution est elle-même porteuse d'un nouveau modèle d'organisation territoriale.

Sur la base des orientations adoptées par l'Assemblée constituante élue en octobre 2011, ce modèle a vocation à mettre en œuvre les principes de décentralisation et de régionalisation inscrits dans la Constitution de 2014. Sous la poussée des mobilisations protestataires régionales et des expériences collectives de développement local, la politique d'aménagement du territoire pourrait dès lors passer d'un système gouvernemental centralisé à une géogouvernance multiniveau.

Elle prendrait ainsi la forme d'un partenariat actif entre les représentants étatiques et les responsables territoriaux. Ce serait là tout à la fois une modalité majeure et un mode de consolidation du processus de transition démocratique. »

Lien d'accès :

<https://id.erudit.org/iderudit/1088644ar>

Montel, A. (2021). « Perspectives andalouses sur le Sahara (ii^e/viii^e-v^e/xi^e siècle) », *Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée* [En ligne], 149 | 2021, mis en ligne le 03 septembre 2021, consulté le 28 juillet 2023.

DOI : <https://doi.org/10.4000/remmm.15749>

« À la lecture de l'historiographie, le Sahara paraît n'avoir jamais été, aux yeux des Andalous d'époque omeyyade (ii^e/viii^e-v^e/xi^e siècle), autre chose qu'un espace étranger, lointain, inatteignable. L'analyse des sources les plus variées permet cependant de dégager un tableau plus nuancé. Ainsi, aux yeux des acteurs politiques, et en particulier du pouvoir omeyyade, le Sahara a été considéré comme l'arrière-cour d'un espace impérial qui s'articulait, à la veille de la *fitna* du v^e/xi^e siècle, autour de plusieurs grands ports sahariens, notamment Sijilmāsa. D'un point de vue cette fois économique, les mirages provoqués par le commerce de l'or du Soudan ont pour leur part poussé l'historiographie à négliger les indices d'autres échanges, pourtant variés. L'analyse de ce commerce vient ainsi démontrer les fonctions centrales du Sahara, qui connectait des espaces économiques de plus vaste échelle, dont al-Andalus, le Maghreb, le Sahel et l'Afrique tropicale. »

Lien d'accès :

<https://journals.openedition.org/remmm/15749>

Prochain numéro

Février 2024

LA REVUE DU
Réseau Interuniversitaire
pour
la Recherche & la Science

**PRATIQUES PROFESSIONNELLES
ET
CROYANCES SOCIALES**

ACCUEIL CHARTRE ÉTHIQUE LA REVUE LES RDV DU RIRS PLUS ▾

Si la foi est l'inusable véhicule de l'âme, le devoir en est l'humble navigateur et la passion l'indéflectible carburant !

Pour suivre le RIRS, RDV sur

www.le-rirs.org

CONTACT

Informations & Soumissions :
reseau.rirs.contact@gmail.com